

PROJETO:
**“O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**PRODUTO 3 - DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO DA CAPACITAÇÃO E DA
EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO.**

RELATÓRIO FINAL
**ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E
ESCOLAS**

João Pessoa, dezembro de 2022

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE

Wagner Junqueira de Araújo

Autores

Anielson Barbosa da Silva - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6549-9733>

Gabriela Tavares dos Santos - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6832-8681>

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6943-0338>

Kathy Souza Xavier de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Luziel Augusto da Silva – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Coautores:

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Maria Aparecida Nunes Pereira - *Universidade Federal da Paraíba*

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

Ficha catalográfica:

RESUMO

Este relatório objetiva apresentar os resultados alcançados de monitoramento da qualidade da Assistência Técnica aos estados, municípios e escolas, que abrangem o produto 3.2 do produto técnico do CECAMPE-NE. A metodologia utilizada envolveu o levantamento da literatura sobre o PDDE e Ações Integradas; levantamento da Legislação sobre o PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola e; definição dos instrumentos de coleta de dados; A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis. Foram realizados alguns cruzamentos entre as cidades de realização dos cursos e variáveis envolvendo Dimensões Globais de Avaliação da Capacitação, Contribuição do Capacitação para os Participantes, Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo e Equipe de Formação. Constata-se, a partir dos resultados apresentados, os níveis de qualidade dos cursos ofertados pelo CECAMPE-NE, tanto do ponto de vista global, como em aspectos relacionados à equipe de formação, infraestrutura, material didático e a metodologia adotada. Além disso, foi constatado que os cursos de capacitação com tutoria, com avaliação no início e ao final das atividades, possibilitaram um aumento no nível de conhecimento (*gap*) dos cursistas que responderam os questionários de avaliação. Os resultados deste relatório podem subsidiar futuros estudos e pesquisas envolvendo a gestão do PDDE e suas Ações Integradas para avaliar o impacto das ações ofertadas nos níveis de conhecimento dos cursistas que, no médio prazo, poderão melhorar os processos de adesão, execução e prestação de contas, melhorando o desempenho no IdeGES, como também ofertando melhorias na infraestrutura física e nos projetos pedagógicos das escolas de educação básica localizadas na Região Nordeste.

Palavras-Chave: Capacitação; Assistência Técnica; Monitoramento; CECAMPE-NE.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. População e Amostra da Análise do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica.....	19
Tabela 2. Dimensões Globais de Avaliação da Capacitação Técnica <i>in loco</i>	23
Tabela 3. Contribuição do Curso de Capacitação com Tutoria para os respondentes.....	24
Tabela 4. Contribuição do Curso de Capacitação Técnica <i>in loco</i> para os respondentes.....	25
Tabela 5. Contribuição dos Encontros Presenciais para os respondentes ..	26
Tabela 6. Avaliação dos Recursos Auxiliares e de Tempo do Curso de Capacitação à Distância com Tutoria	27
Tabela 7. Avaliação dos Recursos Auxiliares e de Tempo do Curso de Capacitação Técnica <i>in loco</i>	28
Tabela 8. Avaliação dos Recursos Auxiliares e de Tempo dos Encontros Presenciais com Dirigentes	28
Tabela 9. Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica dos Cursos de Capacitação à Distância com Tutoria.....	29
Tabela 10. Avaliação da Interação entre alunos e suporte técnico no curso de capacitação sem tutoria	30
Tabela 11. Avaliação da Equipe de Formação do Curso de Capacitação Técnica <i>in loco</i>	31
Tabela 12. Avaliação da Equipe de Formação dos Encontros Presenciais com Dirigentes	32
Tabela 13. Fatores que dificultam a Execução do PDDE e suas Ações Integradas.	40
Tabela 14. Fatores que dificultam a Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas.	41

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Caracterização das metas previstas e resultados alcançados 12

Quadro 2. Informações relacionadas à cobertura da capacitação pela equipe de monitoramento. 20

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Avaliação Global dos Cursos de Capacitação com tutoria	22
Gráfico 2. Avaliação Global dos Cursos de Capacitação Técnica <i>in loco</i>	22
Gráfico 3. Impacto do Curso no <i>gap</i> de Conhecimento do PDDE.....	33
Gráfico 4. Impacto do Curso no <i>gap</i> de Conhecimento do PNATE.....	34
Gráfico 5. Impacto do Curso no <i>gap</i> de Conhecimento do Caminho da Escola	34
Gráfico 6. Impacto do Curso no <i>gap</i> de Conhecimento da Legislação do PDDE	35
Gráfico 7. Impacto do Curso no <i>gap</i> de Conhecimento da Legislação das Ações Integradas	35
Gráfico 8. Impacto do Curso à distância com Tutoria no <i>gap</i> de Conhecimento nas Etapas para Implementação e Gestão de uma UEx – Turma 1	36
Gráfico 9. Impacto do Curso à distância com Tutoria no <i>gap</i> de Conhecimento nas Etapas para Implementação e Gestão de uma UEx – Turma 2	37
Gráfico 10. Impacto do Curso à distância com Tutoria no <i>gap</i> de Conhecimento nas Etapas para Implementação e Gestão de uma UEx – Turma 3	37
Gráfico 11. Impacto do Curso à distância com Tutoria no <i>gap</i> de Conhecimento nas Etapas para Implementação e Gestão de uma UEx – Turma 4	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Questionários elaborados pela equipe do produto 3.1	13
Figura 2. Plano de trabalho elaborado pela equipe do subproduto 3.1	14

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	10
3 METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS	12
3.1 Questionários	12
3.2 Plano de Trabalho	13
3.3 <i>Relatório Técnico Parcial e Final</i>	14
4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15
4.1 Levantamento da Literatura sobre o PDDE e Ações Integradas	15
4.2 Levantamento da Legislação sobre o PDDE e Ações Integradas	17
4.3 Definição dos instrumentos de coleta de dados	18
4.4 População e Amostra	18
4.5 Análise e Tratamento dos Dados	19
5. RESULTADOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO	20
5.1 Avaliação Global dos Cursos ofertados pelo CECAMPE-NE	21
5.2 Contribuição da Capacitação para os Participantes	23
5.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo	26
5.4 Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica	29
5.5 Equipe de Formação	30
5.6 Nível de Impacto dos Cursos nos gaps de conhecimento dos cursistas. 32	
5.7 Fatores que dificultam a Execução e Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas	39
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	43
REFERÊNCIAS	44
APÊNDICE 1 – LEVANTAMENTO DAS PUBLICAÇÕES RELACIONADAS AO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS	
APÊNDICE 2 – LEGISLAÇÃO RELACIONADA AO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS	

1. INTRODUÇÃO

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um Programa Federal de transferência suplementar de recursos para as instituições de ensino que ofertam a educação básica pública, e auxilia na melhoria da infraestrutura das escolas e seus processos pedagógicos. O PDDE é considerado uma política universal dada a sua amplitude (MAFASSIOLI, 2015).

O PDDE é uma política de estado que contribui para o fortalecimento da gestão escolar, de forma democrática, uma vez que favorece a participação da comunidade escolar. Além do PDDE Básico, existem as Ações Integradas que abrangem três Eixos: a) PDDE Integral; b) PDDE Estrutura e; c) PDDE Qualidade, com finalidades e públicos específicos. Os recursos desse programa têm o propósito de colaborar com a melhoria do ensino público, tendo em vista que dialogam com o Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas e outros projetos de apoio ao ensino que as instituições escolares desenvolvem.

Para auxiliar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Nacional da Educação (FNDE) na gestão desses programas, sobretudo na formação dos gestores e dirigentes escolares, foram instituídos os **Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE**. O CECAMPE da Região Nordeste está sob a responsabilidade de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, e auxilia o FNDE na Assistência Técnica, no Monitoramento e na Avaliação do PDDE nas escolas da região, e tem como propósito o desenvolvimento de “ações e projetos no âmbito dos programas e ações de apoio à manutenção e melhoria das escolas, notadamente o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas [...] visando contribuir com a execução do referido programa, conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidade” (Projeto Técnico CECAMPE/NE, 2020, p. 4).

O Eixo de Assistência Técnica é o responsável pelas ações de capacitação para gestores e integrantes de Unidades Executoras, como

também de representantes das Unidades Mantenedoras, em nível municipal e estadual, com o objetivo de atuar na formação de gestores, conselheiros e demais agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos programas/ações, capacitando-os quanto aos aspectos conceituais, normativos e operacionais necessários à execução e acompanhamento dessas políticas. Além disso, auxilia na assessoria técnica a entes federados e entidades envolvidas com a gestão descentralizada dos programas/ações, especialmente quanto aos processos de adesão, execução e prestação de contas, contribuindo para solução de problemas e superação de obstáculos que possam comprometer os resultados das políticas. Também colabora na realização de levantamentos de dados, pesquisas, estudos e demais análises para monitoramento e avaliação, a fim de subsidiar a tomada de decisão para melhoria no desempenho dos programas/ações.

Dentre as atribuições do Eixo de Assistência Técnica, estão as atividades de monitoramento da capacitação da qualidade da assistência técnica, um dos subprodutos que abrange o escopo deste relatório final, que tem como objetivo descrever as atividades e apresentar os principais resultados alcançados a partir do desenvolvimento das atividades desenvolvidas nos dois anos de execução do projeto.

Pretende-se, por meio deste relatório, ratificar a efetividade do CECAMPE/NE nas ações de capacitação realizadas no âmbito do Eixo de Assistência Técnica, que estão vinculadas a três produtos: 1) realização de capacitações técnica, presencial e à distância, aos estados, municípios e escolas; 2) produção de materiais didáticos para capacitação, monitoramento e para a divulgação de boas práticas e; 3) desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da execução do PDDE *in loco*.

Este relatório abrange um dos subprodutos do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica, que se refere ao monitoramento da qualidade da assistência técnica e, como será apresentado a seguir, esse subproduto abrange atividades que colaboram para o alcance dos objetivos e metas dos produtos 1 e 2 do referido Eixo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O monitoramento é uma das etapas essenciais das políticas públicas governamentais, pois é uma atividade que se debruça fundamentalmente na implementação da política analisada, sendo alimentado continuamente com dados periódicos referentes ao seu desempenho. A compilação, organização e análise dos indicadores configuram o *modus operandi* mais difundido nos sistemas de monitoramento, ao passo em que possibilitam o acompanhamento e mensuração de aspectos inerentes a uma determinada política e aos seus múltiplos contextos de implementação (PEREIRA, 2017, p. 652).

O monitoramento do PDDE envolve a delimitação de processos que auxiliam a avaliar a aplicação de recursos nas escolas de educação básica atendidas pelo programa, o que é essencial para o gerenciamento dos processos de gestão e para subsidiar a delimitação de ações que possibilitem a um “melhor gerenciamento dos recursos disponíveis, correção de desvios, solução de problemas, reformulação de práticas, redefinição de estratégias de atuação, entre outros (FNDE, 2020, p.4-5). De acordo com Peroni e Adrião (2007, p. 3), o monitoramento do PDDE pelo FNDE “tem a função de otimizar o uso de recursos, como também ser um dos indicadores para a melhoria da qualidade da gestão escolar”.

Para o FNDE (2020), as principais contribuições do Monitoramento na avaliação do PDDE são as seguintes:

- a) verificar o desempenho da implementação, da execução e dos resultados, por meio de indicadores que analisam os níveis de qualidade com que determinados objetivos e metas foram alcançados.
- b) Conceber a manutenção, aperfeiçoamento e fortalecimento das atividades de monitoramento como medidas cruciais para cumprimento dos objetivos dos programas;
- c) Balizar a atividade de monitorar como parte de um pressuposto de que no processo de implementação dos programas sempre surgirão

problemas, obstáculos e ocorrências não previstos que podem comprometer o alcance de metas e objetivos das políticas e que, por conseguinte, precisam ser equacionados pela gestão.

O CECAMPE Nordeste, como um centro de apoio ao FNDE na operacionalização da política pública que envolve a descentralização de recursos, por meio do PDDE e suas Ações Integradas, atua no monitoramento da qualidade da Assistência Técnica, visando avaliar os resultados das ações de capacitação ofertadas ao longo do biênio 2021-2022, de modo a dar visibilidade à percepção dos cursistas atendidos pelos cursos sobre a qualidade das ações ofertadas pelo CECAMPE/NE.

A justificativa apresentada reforça a relevância do produto “desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da execução do PDDE *in loco*” no Exo da Assistência Técnica, que tem como objetivos: 1) Propor estratégia de monitoramento da qualidade da Assistência Técnica aos estados, municípios e escolas e; 2) Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento *in loco* nos municípios que receberem as capacitações presenciais.

Este relatório abrange o primeiro objetivo, que caracteriza o subproduto 3.1 conforme o projeto técnico aprovado pelo FNDE. Os objetivos específicos deste produto são os seguintes:

- a) Elaborar e aplicar questionário de acompanhamento da qualidade, visando o monitoramento da Assistência Técnica.
- b) Analisar os resultados dos questionários por meio de instrumentos metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa.
- c) Avaliar os níveis de qualidade das ações de capacitação e formação do CECAMPE/NE.
- d) Identificar os *gaps* de conhecimento a partir da análise dos níveis de conhecimento envolvendo o PDDE, as Ações Integradas, legislação e processos de gestão do PDDE.
- e) Analisar o alcance dos objetivos, a metodologia e apoio técnico da equipe na operacionalização dos cursos.

- f) Contribuir para a capacitação de gestores e equipes responsáveis pela implementação dos programas descentralizados e monitoramento, por meio presencial e à distância, realizada no âmbito dos estados, municípios e escolas.

3 METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS

As metas deste subproduto para o período de execução do projeto foram previstas no projeto técnico. Essas metas foram alcançadas e algumas delas serão detalhadas em documentos separados a este relatório. As metas e os resultados alcançados estão indicados no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1. Caracterização das metas previstas e resultados alcançados

Descrição da Meta	Quantitativo Previsto no Projeto	Resultados Alcançados
Questionário	01	07
Plano de Trabalho	01	04
Relatório Técnico Parcial	01	03
Relatório Técnico Final	01	01

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

3.1 Questionários

Esta meta consistiu na realização de 01 (um) questionário. Considerando que o monitoramento da qualidade das capacitações da assistência técnica é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, foram elaborados sete instrumentos para coleta de dados para avaliação dos resultados das capacitações. Esses questionários estão vinculados às ações de capacitação previstas nos subprodutos do produto 1 do Eixo da Assistência Técnica. Desta forma, esses instrumentos estão relacionados às metas dos dois produtos (1 e 3). A Figura 1, a seguir, apresenta as imagens dos questionários elaborados no *google formulários*.

Figura 1. Questionários elaborados pela equipe do produto 3.1

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

3.2 Plano de Trabalho

Esta meta consistiu na realização de 01 (um) questionário, mas durante a execução do projeto foram elaborados 04 planos de trabalho semestrais, dois para o ano de 2021 e dois para o ano de 2022. A figura 2, a seguir, apresenta um exemplo de um plano de trabalho produzido pela equipe.

Figura 2. Plano de trabalho elaborado pela equipe do subproduto 3.1

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No que se refere ao relatório técnico parcial, ao longo da execução do projeto foram produzidos três relatórios parciais, que foram sistematizados pela coordenação do Eixo de Assistência Técnica e submetidos à apreciação do FNDE. Este documento caracteriza a última meta prevista no subproduto e alcançada por meio deste relatório final.

3.3 Relatório Técnico Parcial e Final

Esta meta, consiste na elaboração de 03 Relatórios Técnicos Parciais e 01 (um) Relatório Técnico Final. Ao longo da execução do projeto, foram produzidos 03 (três) relatórios técnicos parciais, que foram sistematizados pela coordenação do Eixo de Assistência Técnica e submetidos à apreciação do FNDE.

Este documento caracteriza a última meta prevista no subproduto e alcançada por meio deste *Relatório Final*.

4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para o desenvolvimento das ações de monitoramento, houve a necessidade de definição de vários procedimentos metodológicos, uma vez que a avaliação da qualidade da assistência técnica demandou da equipe a realização dos seguintes procedimentos: Levantamento da literatura sobre o PDDE e Ações Integradas; Levantamento da Legislação sobre o PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola e; definição dos instrumentos de coleta de dados.

4.1 Levantamento da Literatura sobre o PDDE e Ações Integradas

A primeira etapa envolveu a realização de uma revisão da literatura dos trabalhos publicados por pesquisadores sobre o Programa, o que subsidiou a elaboração de um capítulo de livro intitulado **“Fatores Determinantes nos Processos de Gestão do PDDE”**. O trabalho teve início em janeiro de 2021. Foram identificados e analisados 48 artigos, que possibilitaram a identificação de cinco fatores determinantes dos processos de gestão (capacitação, gestão participativa, controle social, gestão de recursos e autonomia). Esses fatores auxiliaram os pesquisadores a compreenderem a dinâmica e a complexidade do Programa Dinheiro Direto na Escola, como também alguns problemas na gestão do programa.

Foi definida uma estrutura para análise da literatura, o que levou os pesquisadores a desenvolverem uma metodologia de análise, com a delimitação de critérios de busca, assim como itens que subsidiaram a análise dos trabalhos acadêmicos detalhados a seguir.

O levantamento das publicações foi realizado no período de 2000 a 2020. A partir de critérios de buscas, foram identificados 48 artigos, 43 Dissertações e 09 Teses de Doutorado. O levantamento foi realizado no período de 15 a 25 de abril de 2021.

Os termos de busca utilizados na pesquisa foram os seguintes: PDDE, educação participativa, financiamento educacional, gestão democrática, gestão escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola. Além dos termos específicos, também foram utilizadas palavras combinadas: PDDE e políticas públicas, PDDE e prestação de contas, PDDE e gestão democrática. Também realizamos uso de opções avançadas como: Período de publicação (2000-2020); Tipo de material: artigo; assunto (Palavras-chave e palavras combinadas). Critério de inclusão: artigos completos. Critério de exclusão: resumos e citações.

Para a busca de dissertações e teses, foram utilizados os seguintes termos de busca: PDDE, educação participativa, financiamento educacional, gestão democrática, gestão escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola. Também foram utilizadas as seguintes palavras combinadas: PDDE e políticas públicas, PDDE e prestação de contas, PDDE e gestão democrática. Ainda foi realizada uma busca considerando opções avançadas como: Período de publicação (2000-2020); Tipo de material: Teses; Dissertações; assunto (Palavras-chave e palavras combinadas).

A delimitação desses critérios foi fundamental para o alcance dos resultados. Após o levantamento da produção científica sobre o tema, foi elaborado uma planilha *Excel* com as seguintes informações a serem analisadas:

- a) **Nos artigos científicos:** BASE DE DADOS (Scielo, Portal de Periódicos Capes, Spell, Google acadêmico), Link de acesso ao Artigo, Tema central do Artigo, objetivos, O artigo é teórico ou empírico? Metodologia (abordagem metodológica, Instrumento de Coleta de Dados, Contexto da pesquisa - onde o estudo foi realizado? Quais os participantes da pesquisa? Quais os procedimentos de coleta de dados? Quais os procedimentos de análise de dados?); Principais resultados da Pesquisa; O artigo indica pontos positivos sobre o PDDE? Se sim, quais? O artigo indica pontos negativos sobre o PDDE? Se sim, quais? O artigo apresenta sugestões de melhoria no PDDE? Se sim, quais? Observações Adicionais e Relevantes.
- b) **Nas dissertações de mestrado e teses de doutorado:** referência, ano, Instituição de ensino em que foi desenvolvida a pesquisa, Link de

Acesso ao arquivo da Dissertação/Tese, Tema da Dissertação/Tese, objetivo, Principais pontos abordados no referencial teórico, Metodologia (abordagem metodológica, Instrumento de Coleta de Dados, Contexto da pesquisa - onde o estudo foi realizado? Quais os participantes da pesquisa? Quais os procedimentos de coleta de dados? Quais os procedimentos de análise de dados?); Principais resultados da Pesquisa? A dissertação/tese indica pontos positivos sobre o PDDE? Se sim, quais? A dissertação/tese indica pontos negativos sobre o PDDE? Se sim, quais? A dissertação/tese apresenta sugestões de melhoria no PDDE? Se sim, quais? Os apêndices apresentam roteiro ou questionário relacionado à avaliação do PDDE? Se sim, realize uma descrição sucinta. Observações Adicionais e Relevantes.

Os resultados dessa análise estão indicados no Apêndice 1 deste relatório. Essa ação foi essencial para identificar indicadores para serem incluídos nos questionários, sobretudo as relacionadas aos níveis de conhecimento e questões abertas envolvendo as dificuldades na execução e prestação de contas que foram incluídas nos Webinários e que, após o tratamento dos dados, passaram a compor variáveis para o questionário da capacitação técnica *in loco*.

4.2 Levantamento da Legislação sobre o PDDE e Ações Integradas

Para auxiliar os pesquisadores a compreenderem a dinâmica e estrutura do funcionamento do PDDE e das Ações Integradas, também foi realizado no primeiro semestre de 2021 um levantamento e análise da legislação, visando contribuir na identificação de indicadores e na delimitação dos processos de gestão do PDDE, que também integraram os questionários elaborados. O resultado desse levantamento está apresentado no Apêndice 2, que foi atualizado em julho de 2022.

4.3 Definição dos instrumentos de coleta de dados.

Após a análise da literatura e da legislação do PDDE, além da avaliação dos projetos de capacitação desenvolvidos pelos pesquisadores do produto 1 do Eixo de Assistência Técnica, foi possível definir a estrutura dos questionários. Em geral, os questionários envolvem questões relacionadas às seguintes dimensões:

- ✦ Informações dos cursistas e sua atuação profissional.
- ✦ Nível de conhecimento do PDDE e suas Ações Integradas.
- ✦ Nível de conhecimento da legislação do PDDE e suas Ações Integradas.
- ✦ Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX).
- ✦ Processos de Gestão e contribuição do PDDE.
- ✦ Avaliação e desenvolvimento do curso (Recursos auxiliares e de tempo, equipe de formação, tutores e equipe técnica).
- ✦ Contribuição da Capacitação para os Participantes.
- ✦ Impacto dos cursos no *gap* de conhecimento dos cursistas em relação ao PDDE, Ações Integradas e Etapas para implementação e gestão de uma Unidade Executora (UEX).
- ✦ Programação do Evento (Webinários).
- ✦ Dificuldades vivenciadas na Execução e Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas.

Foram elaborados 7 instrumentos de coleta de dados para avaliação das ações de capacitação. Uma análise dos resultados do monitoramento da qualidade da capacitação da Assistência Técnica será apresentada na seção de **Resultados e Discussões**.

4.4 População e Amostra

A população objeto da análise envolveu todos os participantes matriculados nos cursos e Webconferências realizados pelo CECAMPE-NE. Já a amostra equivale ao número de cursistas que responderam aos questionários de avaliação desenvolvidos no *google formulários*. A Tabela 1, a seguir, apresenta a população e amostra de todas as ações de capacitação realizadas pelo CECAMPE/NE. Vale ressaltar que em alguns cursos foram elaborados dois

formulários, um aplicado no início do curso e outro no final. Desta forma, são indicadas amostras de acordo com o tipo de instrumento aplicado (único, inicial e final).

Tabela 1. População e Amostra da Cobertura da Capacitação Técnica

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	POPULAÇÃO (número total de inscritos)	AMOSTRA (cursistas)		
		Formulário único	Formulário Inicial	Formulário Final
Capacitação Técnica Presencial – Turma 1	2.638	1.870	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 2	2.288	1.425	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 3	3.374	2.179	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 4*	3.578	1.837	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 5*	470	71	-	-
Curso de Capacitação a Distância Sem Tutoria	2188	-	681	372
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 1	2.277	-	995	226
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 2	272	-	467	37
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 3	5.001	-	1.324	986
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 4	1.857	-	357	293
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 5	6.123	-	2.124	222
Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais – Turma 1	1.088	734	-	-
Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais – Turma 2	732	115	-	-
Webinário I	2623	1057	-	-
Webinário II	901	231	-	-
Webinário III	942	407	-	-
Webinário IV	422	136	-	-
Webinário VI	972	254	-	-
TOTAL	37.746	10.245	5.948	2.136

* O relatório dessas duas capacitações foi único em função do número de polos e respondentes da quinta capacitação.

Obs.: Para o Webinário V não foi realizada avaliação.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

4.5 Análise e Tratamento dos Dados

Após a aplicação dos formulários de avaliação, as planilhas em excel com os resultados são formatadas e importadas para o software estatístico IBM SPSS - *Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências,

média, desvio padrão e percentis. Em alguns casos, como nas capacitações técnicas presenciais, foram realizados alguns cruzamentos entre as cidades de realização dos cursos e variáveis envolvendo Dimensões Globais de Avaliação da Capacitação, Contribuição do Capacitação para os Participantes, Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo e Equipe de Formação.

5. RESULTADOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO

Nesta seção, serão apresentados os resultados e discussões das estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas. Essas estratégias envolveram a avaliação da qualidade a partir do desenvolvimento, aplicação, análise e tratamento dos dados de questionários com o objetivo de captar a percepção dos cursistas sobre as ações realizadas no âmbito da capacitação da Assistência técnica.

Destaca-se que há uma integração entre as atividades realizadas pelos pesquisadores do subproduto 3.1, do Eixo de Assistência Técnica, com os objetivos e metas previstas no produto 1. Desta forma, os relatórios elaborados caracterizam a cobertura da capacitação (subproduto 1.6). Vale ressaltar que os questionários elaborados para o monitoramento da qualidade da capacitação da Assistência Técnica também estão previstos como metas nos subprodutos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. A caracterização do escopo de atuação do subproduto 3.1 e sua interface com os subprodutos do produto 1, é apresentada no Quadro 2, a seguir.

Quadro 2. Informações relacionadas à cobertura da capacitação pela equipe de monitoramento.

Produto 1	Número de Edições	Número de questionários	Número de Relatórios
1.1 Cursos de capacitação técnica <i>in loco</i>	05	01	04*
1.2 Curso à distância com tutoria	05	02**	10
1.3 Curso à distância sem tutoria	01	02	02
1.4 Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais	02	01	02
1.5 Encontros não presenciais, por meio de vídeo e Webconferências	06	01	05***
1.6 Cobertura da Capacitação	19	07	23

* O relatório dessas duas capacitações foi único em função do número de polos e respondentes da quinta capacitação.

** Para esse subproduto, foi elaborado um questionário no início do curso e outro ao final.

*** Não foi aplicado questionário no V Webinário.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O Quadro 2 apresenta informações detalhadas e sintéticas envolvendo a cobertura da capacitação pela equipe de monitoramento. Os resultados revelam que a equipe atuou em 19 ações de capacitação, elaborou sete questionários e produziu 24 relatórios ao longo dos dois anos de atuação.

Apresentaremos, a seguir, uma síntese dos resultados da cobertura da capacitação, que caracterizam a qualidade da Assistência Técnica em decorrência do trabalho da equipe de monitoramento. Os resultados abrangem a avaliação global dos cursistas em relação às capacitações ofertadas, o nível de impacto dos cursos no gap de conhecimento dos cursistas, a avaliação e desenvolvimento do curso (Recursos auxiliares e de tempo, equipe de formação, tutores e equipe técnica), a contribuição da capacitação para os participantes e os fatores que dificultam a Execução e Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas.

5.1 Avaliação Global dos Cursos ofertados pelo CECAMPE-NE

Uma das questões abordadas nos questionários envolvia a percepção dos cursistas em relação à avaliação geral sobre o evento de capacitação ofertado pelo CECAMPE/NE. Em uma escala de 1 para péssimo até 5 para ótimo, os resultados apresentados nos gráficos 1 e 2 indicam que acima de 97% dos respondentes que participaram dos cursos de capacitação com tutoria e da capacitação técnica in loco avaliaram os cursos como bom e ótimo. Chama atenção o curso de capacitação técnica in loco, turmas 4 e 5, que obteve percentual de 99,30% de respostas com bom (23,9%) e ótimo (75,4%).

Esse resultado da avaliação geral ratifica os esforços da equipe organizadora em que destaca uma avaliação muito positiva dos eventos ofertados pelo CECAMPE-NE.

Gráfico 1. Avaliação Global dos Cursos de Capacitação com tutoria

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Gráfico 2: Avaliação Global dos Cursos de Capacitação Técnica in loco

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Além desses cursos, os resultados alcançam percentuais elevados para bom e ótimo no curso de capacitação sem tutoria (98,7%) e no encontro presencial com os dirigentes municipais e estaduais, tanto na turma 1 (95,6%), quanto na turma 2 (97,4%). Outro indicador global de avaliação foi utilizado nas capacitações técnicas in loco realizada com gestores de UEX, além de técnicos. Os resultados estão na tabela 2.

Tabela 2. Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação Técnica in loco

Itens Avaliados	Curso de Capacitação Técnica in loco							
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4 e 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Autoavaliação.	4,43	0,60	4,43	0,59	4,42	0,59	4,44	0,60
Desempenho da equipe de formação.	4,60	0,58	4,64	0,57	4,59	0,59	4,65	0,57
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	4,37	0,74	4,42	0,73	4,44	0,69	4,42	0,71
Material didático.	4,31	0,76	4,33	0,72	4,30	0,74	4,41	0,66

Número de Respondentes: Turma 1: 1.870 / Turma 2: 1.425 / Turma 3: 2.179; Turma 4 e 5: M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As dimensões globais revelam valores médios que variam entre 4 e 5, o que equivale aos conceitos bom e ótimo. O desempenho da equipe de formação alcançou a maior média (de 4,59 a 4,65) e um desvio padrão relativamente baixo, confirmando que os cursistas que responderam ao questionário de avaliação consideraram que a equipe de formação teve um desempenho que oscilou entre bom e ótimo.

Os participantes também realizaram uma autoavaliação positiva sobre sua participação no curso, que foi praticamente a mesma nas edições ofertadas pelo CECAMPE/NE, como também tiveram uma boa percepção sobre a infraestrutura logística e o material didático utilizado nos cursos. No item a seguir realiza-se uma avaliação mais pontual relacionada à contribuição da capacitação para os participantes.

5.2 Contribuição da Capacitação para os Participantes

As Tabelas 3, 4 e 5, a seguir, sintetizam a percepção dos respondentes em relação aos cursos de capacitação à distância com tutoria, cursos de capacitação técnica *in loco* e encontros presenciais com dirigentes municipais e estaduais.

Em relação a capacitação à distância com tutoria, os participantes avaliaram cinco itens e, em todos eles, observa-se médias superiores a 4,30, numa escala de concordância com valores de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Em todos os itens, houve elevados níveis de

concordância para a maioria dos respondentes. A equipe de formação mais uma vez foi percebida pelos cursistas com domínio suficiente dos assuntos abordados, com maiores médias nas turmas 1 e 2. Já a turma 3 obteve índices de avaliação muito próximos, com destaque para a melhoria do entendimento do PDDE e Ações Integradas e reconhecendo que o objetivo do curso foi alcançado. Já na turma 4, observa-se um comportamento similar aos resultados das demais turmas, mas como média mais elevada para a relevância e ajuste dos materiais disponibilizados aos conceitos do PDDE e Ações Integradas.

Tabela 3. Contribuição do Curso de Capacitação com Tutoria para os respondentes

Itens Avaliados	Curso de Capacitação a Distância com Tutoria									
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4		Turma 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,37	0,75	4,35	0,86	4,46	0,86	4,48	0,57	4,53	0,58
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,35	0,79	4,40	0,83	4,47	0,60	4,50	0,57	4,55	0,58
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,35	0,78	4,32	0,85	4,40	0,66	4,54	0,60	4,52	0,62
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	4,40	0,78	4,40	0,80	4,43	0,67	4,50	0,59	4,58	0,60
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,36	0,75	4,27	0,85	4,43	0,67	4,47	0,60	4,52	0,63

Número de Respondentes: Turma 1: 226 / Turma 2: 37 / Turma 3: 986 / Turma 4: 293 / Turma 5:

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

No que se refere ao curso de capacitação técnica *in loco*, o maior nível de concordância foi obtido em todas as turmas para a contribuição da capacitação para o aumento no nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas. Destaca-se que esse aspecto será aprofundado nesse relatório ao avaliar o impacto do *gap* de conhecimento dos cursistas ao participarem dos cursos de capacitação com tutoria.

Destaca-se, ainda, que os participantes dos cursos destacaram que a capacitação promoveu a integração entre teoria e prática, alcançando médias que variaram entre 4,54 e 4,58 em todas as turmas ofertadas. Para os outros itens avaliados, observam-se níveis de concordância acima de 4,5, o que

caracteriza uma percepção muito positiva relacionada ao alcance dos objetivos propostos, melhoria no entendimento do PDDE e Ações Integradas, com conteúdos ilustrativos, relevantes e ajustado aos principais conceitos do Programa. Além disso, outro ponto que reflete a didática do curso envolve a sequência no entendimento do assunto facilitando o entendimento dos cursistas.

Tabela 4. Contribuição do Curso de Capacitação Técnica in loco para os respondentes

Itens Avaliados	Curso de Capacitação Técnica <i>in loco</i>							
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4 e 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
A capacitação atingiu o objetivo proposto.	4,48	0,62	4,50	0,61	4,47	0,61	4,54	0,58
A capacitação estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,52	0,61	4,54	0,60	4,51	0,61	4,58	0,57
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,51	0,63	4,55	0,61	4,52	0,61	4,57	0,57
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,53	0,62	4,56	0,61	4,52	0,61	4,56	0,59
A capacitação promoveu a integração entre teoria e prática	4,54	0,64	4,56	0,62	4,58	0,59	4,55	0,60
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,57	0,61	4,60	0,60	4,58	0,59	4,61	0,57

Número de Respondentes: Turma 1: 1.870 / Turma 2: 1.425 / Turma 3: 2.179; Turma 4 e 5: 1.908

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os mesmos indicados adotados nos cursos de capacitação *in loco* também foram utilizados nos encontros presenciais dos dirigentes municipais e estaduais, como revela a Tabela 5. Com resultados muito similares entre as duas turmas, com médias acima de 4.40, constata-se um nível de concordância sobre a contribuição do encontro para os participantes, sobretudo nos níveis de conhecimento e entendimento do PDDE e Ações Integradas. Destaca-se, ainda, que nesses encontros houve uma boa percepção em relação à sequência no desenvolvimento do assunto para o alcance do objetivo proposto, possibilitando uma maior integração entre teoria e prática.

Tabela 5. Contribuição dos Encontros Presenciais para os respondentes

Itens Avaliados	Encontros Presenciais com Dirigentes			
	Turma 1		Turma 2	
	M	DP	M	M
O encontro atingiu o objetivo proposto.	4,43	0,63	4,40	0,64
O encontro estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,46	0,63	4,46	0,63
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,46	0,65	4,45	0,65
Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento.	4,48	0,64	4,44	0,63
O encontro promoveu a integração entre teoria e prática.	4,44	0,70	4,41	0,67
Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas.	4,51	0,65	4,45	0,65

Número de Respondentes: Turma 1: 296 / Turma 2: 115

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise global revela que as três ações de capacitação avaliadas apresentaram resultados positivos, indicando níveis de concordância elevados para a contribuição dos cursos e encontros ofertados em relação aos itens avaliados. Outro aspecto essencial envolve a avaliação dos recursos utilizados nos cursos, como também o tempo de duração.

5.3 Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo

A avaliação dos recursos auxiliares e de tempo tem como objetivo avaliar a percepção dos cursistas sobre o período de realização do curso, a carga horária, o material de duração, o tempo de duração e a plataforma tecnológica utilizada. Essa análise global também envolveu três ações de capacitação ofertadas pelo CECAMPE-NE.

No curso de capacitação à distância com tutoria, as médias alcançaram níveis de concordância superiores a 4,0 para a carga horária na turma 2 e o item que obteve as maiores médias foi a relevância do material disponibilizado para a melhoria no conteúdo do PDDE. Esse resultado sinaliza que a equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE preparou um material para o curso que foi percebido como relevante para os cursistas na melhoria da aprendizagem, tanto

no PDDE quanto nas Ações Integradas. Os participantes também avaliaram positivamente a plataforma *Moodle* utilizada no curso.

Tabela 6. Avaliação dos Recursos Auxiliares e de Tempo do Curso de Capacitação à Distância com Tutoria

Itens Avaliados	Curso de Capacitação à Distância com Tutoria									
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4		Turma 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
O período de realização do curso foi adequado.	4,10	0,86	4,05	1,00	4,27	0,71	4,42	0,74	4,43	0,66
A carga horária do curso foi adequada.	4,13	0,81	4,00	1,05	4,28	0,70	4,19	0,80	4,41	0,67
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,36	0,79	4,30	0,85	4,43	0,62	4,47	0,61	4,56	0,60
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	4,35	0,81	4,29	0,88	4,41	0,63	4,41	0,63	4,56	0,56
A plataforma <i>Moodle Classes</i> atendeu adequadamente ao curso.	4,15	0,88	4,24	0,95	4,37	0,65	4,33	0,70	4,44	0,63
O tempo de realização das atividades disponibilizado no <i>Moodle Classes</i> foi suficiente.	4,18	0,86	4,16	0,96	4,34	0,67	4,34	0,67	4,47	0,62

Número de Respondentes: Turma 1: 226 / Turma 2: 37 / Turma 3: 986 / Turma 4: 293 / Turma 5:

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Nos cursos de capacitação técnica *in loco*, a ação ocorreu de forma presencial. Essas capacitações ocorreram em diversas cidades localizadas nos nove estados do Nordeste e, percebe-se que, de forma geral, os participantes que responderam o questionário avaliaram de forma positiva os recursos auxiliares, sobretudo a infraestrutura física, o tempo de realização das atividades, como também consideraram relevante o material disponibilizado para a aprendizagem dos cursistas que participaram da avaliação.

Tabela 7. Avaliação dos Recursos Auxiliares e de Tempo do Curso de Capacitação Técnica *in loco*

Itens Avaliados	Curso de Capacitação Técnica <i>in loco</i>							
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4 e 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
A carga horária foi adequada.	4,22	0,77	4,26	0,73	4,23	0,76	4,29	0,71
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,24	0,78	4,24	0,78	4,25	0,74	4,27	0,75
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,28	0,78	4,33	0,71	4,31	0,72	4,41	0,65
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,27	0,77	4,35	0,70	4,29	0,74	4,35	0,69
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.	4,29	0,81	4,32	0,77	4,35	0,74	4,38	0,71

Número de Respondentes: Turma 1: 1.870 / Turma 2: 1.425 / Turma 3: 2.179 ; Turma 4 e 5: 1.908

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Para os respondentes que participaram das duas edições dos encontros presenciais com dirigentes, observa-se o mesmo comportamento das ações de capacitação analisadas anteriormente, com destaque para a adequação da carga horária para a primeira turma e as instalações físicas e recursos audiovisuais que atenderam as expectativas dos que participaram do segundo encontro.

Tabela 8. Avaliação dos Recursos Auxiliares e de Tempo dos Encontros Presenciais com Dirigentes

Itens Avaliados	Encontros Presenciais com Dirigentes			
	Turma 1		Turma 2	
	M	DP	M	M
A carga horária foi adequada.	4,40	0,87	4,20	0,75
O período de realização da capacitação foi adequado.	4,09	0,86	4,21	0,75
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	4,21	0,79	4,27	0,75
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	4,13	0,84	4,20	0,85
As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.	4,19	0,88	4,30	0,69

Número de Respondentes: Turma 1: 296 / Turma 2: 115

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Nos cursos de capacitação à distância com e sem tutoria, foi realizada uma avaliação dos tutores e da equipe técnica, que será caracterizada a seguir.

5.4 Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica

Os resultados da avaliação das cinco turmas ofertadas nos cursos de capacitação à distância com tutoria indicam que os facilitadores demonstraram domínio; concordaram que houve interação entre alunos, tutores e equipe técnica e que essa equipe atendeu às demandas. As maiores médias de concordância caracterizam uma percepção positiva dos cursistas sobre o domínio dos facilitadores.

Tabela 9. Avaliação dos Tutores e Equipe Técnica dos Cursos de Capacitação à Distância com Tutoria

Itens Avaliados	Curso de Capacitação à Distância com Tutoria									
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4		Turma 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Os facilitadores demonstraram domínio atualizado dos conteúdos abordados no curso.	4,31	0,82	4,38	0,83	4,30	0,70	4,25	0,67	4,49	0,56
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso	4,06	0,90	4,22	0,88	4,08	0,78	3,98	0,79	4,23	0,68
Houve interação entre os alunos e os tutores ao longo do curso.	4,12	0,90	4,16	0,96	4,09	0,80	3,99	0,80	4,20	0,69
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	4,10	0,91	4,35	0,63	4,19	0,76	4,00	0,79	4,33	0,63

Número de Respondentes: Turma 1: 1.870 / Turma 2: 1.425 / Turma 3: 2.179

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Nos cursos de capacitação à distância sem tutoria não havia a participação de facilitadores e tutores, mas apenas da equipe técnica. Esses resultados apresentados na Tabela 10 apresentaram médias abaixo do nível de concordância, o que revela a necessidade da equipe de monitoramento avaliar as dificuldades de interação entre os cursistas e a equipe de suporte, como também o atendimento às demandas.

Tabela 10. Avaliação da Interação entre alunos e suporte técnico no curso de capacitação sem tutoria

Itens Avaliados	Média	Desvio Padrão
Houve interação entre os alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso.	3,77	0,88
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	3,92	0,77

N = 143 respondentes.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A cultura de educação à distância ainda está se consolidando no Brasil essa modalidade de capacitação ofertada pelo CECAMPE-NE foi a que apresentou maiores dificuldades de engajamento dos cursistas. Muitos iniciavam o curso, mas acabaram não finalizando, mesmo a modalidade que tem a participação de tutores existe dificuldade para desenvolvimento das atividades. A seguir, analisa-se a equipe de formação nos cursos e encontros presenciais.

5.5 Equipe de Formação

A equipe de formação do CECAMPE-NE passou por um processo de formação que teve a duração de quase 30 dias para organização do curso de capacitação e encontros presenciais. A qualidade da formação da equipe foi percebida pelos cursistas que participaram da avaliação como positiva, considerando os níveis de concordância acima que 4,45. No curso de Capacitação Técnica *in loco*, as maiores médias obtidas envolveram aspectos como domínio de conhecimento atualizado, clareza na exposição e disposição para esclarecimento de dúvidas e questionamentos. Vale ressaltar ainda que houve, por parte dos cursistas que participaram da avaliação, uma percepção de que as atividades foram planejadas.

Considerando que foram realizadas mais de 100 ações de capacitação em várias cidades dos nove estados da Região Nordeste, o processo de formação e de preparação do material refletiu nos resultados alcançados pelos formadores, o que sinaliza que os pesquisadores do Eixo de Assistência Técnica que conduziram o processo de formação da equipe de formadores foram exitosos no seu propósito, tomando como referência os níveis de concordância obtidos e indicados nas tabelas 11 e 12, a seguir.

Tabela 11. Avaliação da Equipe de Formação do Curso de Capacitação Técnica *in loco*

Itens Avaliados	Curso de Capacitação Técnica <i>in loco</i>							
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4 e 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,54	0,66	4,57	0,63	4,53	0,64	4,59	0,60
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,48	0,70	4,48	0,71	4,46	0,69	4,54	0,62
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,58	0,65	4,62	0,64	4,61	0,62	4,66	0,57
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,58	0,65	4,62	0,63	4,62	0,62	4,65	0,58
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem.	4,52	0,67	4,55	0,66	4,53	0,66	4,58	0,61
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,53	0,67	4,55	0,65	4,55	0,64	4,59	0,61
Estimulou a sua participação.	4,54	0,67	4,57	0,63	4,54	0,65	4,57	0,62
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,59	0,63	4,62	0,62	4,62	0,60	4,64	0,58
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,50	0,69	4,53	0,69	4,53	0,67	4,54	0,67

Número de Respondentes: Turma 1: 1.870 / Turma 2: 1.425 / Turma 3: 2.179 ; Turma 4 e 5: 1.908

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As médias alcançadas pela equipe de formação nos encontros presenciais com gestores também alcançaram resultados positivos na percepção dos cursistas que responderam ao questionário de avaliação. Nas turmas 1 e 2, chama atenção os mesmos resultados alcançados nos cursos de capacitação técnica *in loco*, uma vez que as maiores médias de concordância foram para os domínio e conhecimento atualizado, clareza na exposição e disposição para esclarecimento de dúvidas.

Tabela 12. Avaliação da Equipe de Formação dos Encontros Presenciais com Dirigentes

Itens Avaliados	Encontros Presenciais com Dirigentes			
	Turma 1		Turma 2	
	M	DP	M	M
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	4,46	0,70	4,44	0,72
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	4,37	0,76	4,33	0,78
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	4,53	0,68	4,44	0,72
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	4,52	0,69	4,47	0,67
Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem.	4,44	0,72	4,39	0,73
Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.	4,45	0,73	4,40	0,77
Estimulou a sua participação.	4,46	0,74	4,40	0,78
Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.	4,52	0,69	4,50	0,68
Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).	4,43	0,79	4,44	0,82

Número de Respondentes: Turma 1: 296 / Turma 2: 115

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Um fator que pode colaborar para que os resultados das duas ações de capacitação tenham obtido resultados similares envolve o perfil do formador, que na grande maioria das ações de formação é o mesmo profissional. Isso também sugere uma regularidade da equipe de formação em relação à operacionalização dos cursos e encontros presenciais. A próxima seção avalia o nível de impacto de um dos cursos de capacitação ofertados pelo CECAMPE-NE.

5.6 Nível de Impacto dos Cursos nos gaps de conhecimento dos cursistas

O CECAMPE-NE tem como missão melhorar os níveis de conhecimento dos gestores e dirigentes de Entidades Executoras e Entidades Mantenedoras, e uma forma de aferir o impacto dos cursos é avaliar o quanto essas ações foram capazes de ampliar o nível de conhecimento dos participantes. O desenvolvimento de estratégias de monitoramento com vistas ao mapeamento dos *gaps* de conhecimento acerca do PDDE e as Ações Integradas, o PNATE/Caminho da Escola, dentre outros, foi possível em função de um ajuste

em uma das metas relacionadas à aplicação de questionários no curso de capacitação à distância com tutoria.

A estratégia consistiu no desenvolvimento de dois questionários, um aplicado no início do curso e outro ao final de cada edição. Como o curso apresenta uma carga horária de 60 horas, a intenção dos pesquisadores do produto 3 foi avaliar o valor agregado de conhecimento proporcionado aos cursistas por meio dos cursos. Os Gráficos 3, 4 e 5, apresentados a seguir, revelam que o *gap* de conhecimento foi ampliado em todos os programas.

Gráfico 3. Impacto do Curso no *gap* de Conhecimento do PDDE

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De forma específica, percebe-se que o impacto do curso no *gap* de conhecimento do PDDE foi ampliado em 25% para a turma 1, 16% para a turma 2, 30% para a turma 3 e 24% para a turma 4. Esses valores são significativos, considerando que o curso tem carga horária de 60 horas.

Em relação os programas PNATE e Caminho da Escola, observa-se que o impacto dos cursos de capacitação à distância com tutoria proporcionou impacto significativo no *gap* de conhecimento dos cursistas, que foi ampliado consideravelmente. Os respondentes vinculados à turma 1, por exemplo, ampliaram o seu nível e conhecimento em relação ao PNATE em 45,3% no período entre o início do curso e o seu encerramento. Já para a turma 2 o *gap* foi de 37,22%. Chama atenção os resultados obtidos pelos respondentes da turma 3, com elevação no *gap* de 46,7%. Já para turma 4, a ampliação de conhecimento alcançou o percentual de 41,9%.

Gráfico 4: Impacto do Curso no *gap* de Conhecimento do PNATE

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O Gráfico 5 revela que os maiores gaps de conhecimento ocorreram para o programa Caminho da Escola. Na turma 3, por exemplo, a avaliação possibilitou perceber o aumento no nível de conhecimento após o curso alcançou o percentual de 53,0%. Já para a turma 1, esse aumento foi de 51,6%. Nas turmas 2 e 4, o *gap* de conhecimento foi ampliado em 41,9% e 46,(% respectivamente.

Gráfico 5. Impacto do Curso no *gap* de Conhecimento do Caminho da Escola

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Também foi possível avaliar o impacto do curso de capacitação com tutoria no *gap* de conhecimento da legislação do PDDE e suas Ações Integradas. Os resultados seguem o mesmo comportamento dos programas do FNDE avaliados anteriormente. No que se refere à Legislação do PDDE, o percentual

de aumento no *gap* de conhecimento foi de 36,5% para as turmas 1 e 2, de 43,4% para a turma 3 e de 35,4% para a turma 4.

Gráfico 6: Impacto do Curso no *gap* de Conhecimento da Legislação do PDDE

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O impacto do curso no *gap* de conhecimento da legislação das Ações Integradas foi maior do que os resultados da legislação do PDDE, alcançando um percentual de aumento de 53,2% segundo os respondentes da turma 3. Já os participantes da turma 2 apresentaram um aumento de 47% no nível de conhecimento. As turmas 1 e 4 ampliaram o *gap* de conhecimento em 43,8% e 44,9% respectivamente.

Gráfico 7: Impacto do Curso no *gap* de Conhecimento da Legislação das Ações Integradas

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A última análise realizada sobre o impacto do curso no nível de conhecimento dos cursistas, de acordo com os respondentes que realizaram a avaliação, envolveu as etapas para implementação e gestão de uma UEx. Os Gráficos 8, 9, 10 e 11 apresentam os resultados de cada uma das quatro turmas analisadas. Chama a atenção que em todas as turmas os *gaps* de conhecimento sobre as etapas de acompanhamento e controle social, prestação de contas, execução de recursos, planejamento para aplicação dos recursos, processo de repasse de recursos e a adesão/habilitação relacionadas a uma UEx, tiveram seus níveis de conhecimento ampliados entre o início e o final do curso.

Gráfico 8: Impacto do Curso à distância com Tutoria no gap de Conhecimento nas Etapas para Implementação e Gestão de uma UEx – Turma 1

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na turma 1, por exemplo, o maior impacto no *gap* de conhecimento foi de 33,9% na Adesão/Habilitação, seguido do processo de repasse de recursos com 31,4%. Já o planejamento e aplicação de recursos foi o que obteve o menor percentual de impacto no *gap* de conhecimento (27,0%). No Gráfico 9, pode-se avaliar os resultados da turma 2. O maior *gap* de conhecimento foi para o acompanhamento e controle social (38,7%), seguido da Adesão/Habilitação com 34,2%. Já o que teve menor percentual de aumento foi a execução de recursos com 22,7%.

Gráfico 9: Impacto do Curso à distância com Tutoria no gap de Conhecimento nas Etapas para Implementação e Gestão de uma UEx – Turma 2

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A turma 3, cujos resultados estão indicados no Gráfico 10, apresentou os maiores níveis de conhecimento agregados após a participação no curso de capacitação à distância com tutoria. Os percentuais variaram de 34,2% para a prestação de contas para 42,9% de impacto no nível de conhecimento para a etapa de Adesão/habilitação.

Gráfico 10: Impacto do Curso à distância com Tutoria no gap de Conhecimento nas Etapas para Implementação e Gestão de uma UEx – Turma 3

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Seguindo a tendência das turmas 1, 2 e 3, observa-se no gráfico 10 que o *gap* de conhecimento em todas as etapas foi positivo, o que significa que houve crescimento de conhecimento do curso de capacitação à distância com tutoria para os respondentes da avaliação. Percebe-se mais uma vez que a etapa de adesão/habilitação teve o maior percentual de impacto (26,2), seguido do processo de repasse de recursos (24,7%) e acompanhamento e controle social (23,7%). Já a prestação de contas e execução de recursos e planejamento para aplicação dos recursos alcançaram aumento no nível de conhecimento de 23,3%, 22,8% e 21,7%, respectivamente.

Gráfico 11: Impacto do Curso à distância com Tutoria no *gap* de Conhecimento nas Etapas para Implementação e Gestão de uma UEx – Turma 4.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Para os cursistas que responderam ao questionário de avaliação, o curso de capacitação à distância com tutoria ofertado pelo CECAMPE-NE melhorou significativamente o seu nível de conhecimento do PDDE e suas Ações Integradas, como também nas etapas para implementação e gestão de uma UEx.

Os resultados revelam o potencial de impacto do curso de Capacitação à distância com tutoria na melhoria da gestão dos programas do PDDE e suas Ações Integradas no Nordeste, uma vez que na medida em que o nível do conhecimento dos participantes do curso é ampliado, a possibilidade de melhorar os processos de gestão de uma UEx acaba sendo ampliado.

5.7 Fatores que dificultam a Execução e Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas

A identificação das dificuldades vivenciadas nos processos de gestão do PDDE foi realizada ao longo de várias pesquisas desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica. A análise de 18 entrevistas realizadas com diretores escolares e as respostas de questões qualitativas, nos cursos de capacitação com tutoria emitidas por participantes das turmas 2 e 3, como também nos Webinários organizados pelo CECAMPE-NE, revelaram problemas nos processos de execução e prestação de contas do PDDE e suas Ações Integradas. Os resultados qualitativos foram analisados, o que possibilitou a identificação de 10 dificuldades que foram denominadas de fatores que dificultam a Execução do PDDE e suas Ações Integradas. Essas dificuldades foram analisadas no III Webinário e nos cursos de capacitação técnica presencial.

A Tabela 13, apresentada a seguir, sistematiza os resultados do levantamento de informações nas 5 turmas de capacitação técnica presenciais ofertadas pelo CECAMPE-NE. Esses resultados envolvem um quantitativo de 7.383 cursistas que responderam o questionário de avaliação, de um total de 12.384 cursistas. O resultado apresentado a seguir é significativo, uma vez que revela a percepção de 67,7%, o que representa uma amostra representativa. Vale ressaltar que os cursistas poderiam indicar mais de uma dificuldade, e isso significa que a soma total dos fatores em cada turma pode ser superior ao número de cursistas.

Os resultados da tabela 13 reforçam o levantamento qualitativo e revelam que as principais dificuldades são recorrentes nos quatro grupos analisados e, apesar do número de respondentes ser variável, em termos percentuais, muitas dificuldades apresentaram comportamentos semelhantes em relação às dificuldades com contratação de serviços, pesquisa de preço e elaboração do plano de aplicação de recursos.

Tabela 13. Fatores que dificultam a Execução do PDDE e suas Ações Integradas

Itens Avaliados	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4 e 5	
	n	%	n	%	n	%	n	%
	Contratação de Serviços	1092	40,5	575	39,4	854	38,6	750
Pesquisa de Preços e Contratação	754	28,0	428	29,4	631	28,3	552	25,1
Elaboração do plano de aplicação dos recursos.	721	26,7	372	25,5	560	25,1	545	24,7
Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.	701	26,0	367	25,2	533	23,9	450	20,4
Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).	819	30,4	323	22,2	490	22,0	537	24,4
Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.	705	26,1	313	21,5	417	18,7	378	17,2
Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.	413	16,7	260	17,8	323	14,5	466	21,2
Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.	392	15,9	240	16,5	307	13,8	342	15,5
Compra de material permanente.	393	14,6	204	14,0	273	12,2	225	10,2
Guarda de documentação.	175	6,5	79	5,4	95	4,3	128	5,8
Não tenho dificuldades.	353	13,7 1	269	18,4	473	21,2	483	21,9

Número de Respondentes: Turma 1: 1.870 / Turma 2: 1.425 / Turma 3: 2.179 ; Turma 4 e 5: 1.908

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As principais dificuldades enfrentadas pelos cursistas que responderam ao questionário, além de procedimentos previstos na legislação, como pesquisa de preços, contratação de serviços, orçamentos, diferenciação entre custeio e capital, e elaboração de planos de aplicação de recursos, caracterizam problemas de gestão cotidianos na execução dos recursos, sobretudo na relação com fornecedores, comunicação, gestão documental, excesso de trâmites burocráticos e mobilização das empresas locais no fornecimento de informações para levantamento de preços e participação em licitações.

Nos cursos de capacitação técnica presencial, também foi indicada a opção “não tenho dificuldades”. Na primeira edição realizada em agosto de 2022, 13,7% dos cursistas indicaram não ter dificuldades na execução do PDDE, enquanto nas demais edições esse percentual foi ampliando para 18,4%, 21,2% e 21,9%, respectivamente. Isso pode sinalizar um resultado importante, já que o CECAMPE/NE realizou várias ações para esse mesmo público, a exemplo de 6 (seis) Webinários e cursos de capacitação com e sem tutoria.

Também foram identificadas dificuldades no processo de prestação de Contas. Seguindo os mesmos procedimentos do levantamento qualitativo no relatório inicial da segunda e terceira turmas do curso de capacitação com tutoria, foram identificadas 15 dificuldades.

Tabela 14. Fatores que dificultam a Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas

Itens Avaliados	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4 e 5	
	n	%	n	%	n	%	n	%
	Regularização de pendências na prestação de contas.	667	24,7	342	23,5	417	18,7	390
Devolução de saldo de recursos.	761	28,2	362	24,8	453	20,3	435	19,7
Acesso à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Relação Anual De Informações Sociais (RAIS) pela Internet.	722	26,8	352	24,1	435	19,5	460	20,9
Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).	567	21,0	299	20,5	366	16,4	395	17,9
Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.	748	27,7	374	25,7	491	22,0	478	21,7
Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício.	592	29,0	264	18,1	440	19,7	383	17,4
Registro da prestação de contas no SIGPC do FNDE.	587	21,8	279	17,1	407	18,3	415	18,8
Documentos contábeis e fiscais (Atas, Livro Caixa e Tombo).	458	17,0	247	16,9	328	14,7	365	16,6
Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx).	386	14,3	212	14,5	258	11,6	308	14,0
Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados.	369	13,7	179	12,3	274	12,3	265	12,0
Preenchimento do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.	317	11,8	182	12,5	214	9,5	266	10,3
Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária.	351	13,0	160	11,0	252	11,2	230	10,4
Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos.	203	7,5	105	7,2	134	6,0	137	6,2
Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx.	278	10,3	128	8,8	185	8,2	194	8,8
Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/ produzidos para a Prefeitura.	231	8,6	133	9,1	143	6,4	168	7,6
Não tenho dificuldades.	416	15,4	358	24,6	630	28,3	644	29,2

Número de Respondentes: Turma 1: 1.870 / Turma 2: 1.425 / Turma 3: 2.179; Turma 4 e 5: 1.908

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da Tabela 14 indica que a percepção dos respondentes de todas as edições do curso de capacitação presencial é similar em relação às dificuldades enfrentadas na prestação de contas. Apesar do número de respondentes ser diferente, a análise das dificuldades tomará como referência os percentuais relativos, tendendo a uma análise comparativa entre os grupos de respondentes. As maiores dificuldades envolvem a regularização de pendências na prestação de contas e a devolução de saldo de recursos. Também merece destaque os procedimentos relacionados ao acesso a declarações de débitos e créditos tributários, além da RAIS, assim como a elaboração da DIRF, ECF e DCTF. Considerando que na maior parte das escolas, a prestação de contas é realizada pelas prefeituras, a grande maioria dos gestores da UEx não tem conhecimentos de como proceder esses procedimentos contábil-financeiros, mas é importante fomentar ações para a aquisição desse conhecimento.

Apesar do grande número de cursistas que indicaram dificuldades em vários dos fatores analisados, também chama a atenção o percentual de cursistas que indicaram não ter dificuldades com os procedimentos de prestação de contas. Seguindo a mesma tendência dos resultados da Tabela 13 relacionados aos fatores que dificultam a execução, os percentuais dos respondentes que não apresentam dificuldades vai aumentando de 15,4% na turma 1, para 24,6%, 28,3% e 29,2% nas demais turmas analisadas.

Esses resultados revelam que o monitoramento dessas dificuldades pode auxiliar as prefeituras e secretarias dos estados a ampararem o FNDE em relação à conscientização da comunidade local, visando a mitigação dessas dificuldades, melhorando a execução de recursos do PDDE e suas Ações Integradas. Os resultados também sinalizam para a equipe de pesquisadores do CECAMPE-NE algumas ações que podem ser empreendidas para reduzir essas dificuldades por meio de cursos de capacitação e Webconferências.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresentou os resultados alcançados pela equipe do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica em relação ao monitoramento da qualidade das ações de capacitação ofertadas pelo CECAMPE-NE. Os resultados alcançados demandaram da equipe de monitoramento a elaboração de questionários de avaliação que foram respondidos por 7.383 participantes dos cursos de capacitação presencial, 1.822 gestores municipais e estaduais, além e técnicos das prefeituras e secretarias de educação dos estados, 1.831 pessoas que participaram das Webconferências, além de 3.286 cursistas que responderam os questionários iniciais dos cursos de capacitação à distância, com e sem tutoria, e 1.768 que preencheram o questionário final dos referidos cursos à distância.

Constata-se, a partir dos resultados apresentados, os níveis de qualidade dos cursos ofertados pelo CECAMPE-NE, tanto do ponto de vista global, como em aspectos relacionados à equipe de formação, infraestrutura, material didático e a metodologia adotada. Além disso, foi constatado que os cursos de capacitação com tutoria, com avaliação no início e ao final das atividades, possibilitaram um aumento no nível de conhecimento (*gap*) dos cursistas que responderam os questionários de avaliação.

Os fatores que dificultam os processos de execução e prestação de contas são essenciais para a equipe de pesquisadores planejarem futuras ações do CECAMPE-NE. A avaliação dos resultados revela a importância do monitoramento da qualidade da assistência técnica na avaliação da eficiência, eficácia e efetividade do CECAMPE-NE enquanto um dos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais do FNDE.

Os resultados deste relatório podem subsidiar futuros estudos e pesquisas envolvendo a gestão do PDDE e suas Ações Integradas, ressaltando a relevância do monitoramento da qualidade da capacitação como estratégico para avaliar o impacto das ações ofertadas nos níveis de conhecimento dos cursistas que, no médio prazo, poderão melhorar os processos de adesão,

execução e prestação de contas, melhorando o desempenho no IdeGES, como também ofertando melhorias na infraestrutura física e nos projetos pedagógicos das escolas de educação básica localizadas na Região Nordeste.

REFERÊNCIAS

CECAMPE-NE. PROJETO TÉCNICO O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação, João Pessoa, 2020.

FNDE. *Guia de Atuação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais CECAMPE*. Brasília/DF: 2020.

MAFASSIOLI, A. S. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. *Fineduca -Revista de Financiamento da Educação*, Porto Alegre, v. 5, n.12, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67555>.

PERONI, V.M.V.; ADRIÃO, T. *Programa Dinheiro Direto na Escola: uma proposta de redefinição do papel do Estado na educação?* Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007, 204 p.

APÊNDICES

APÊNDICE 01

Levantamento das Publicações relacionadas ao PDDE e Ações Integradas

Artigos Identificados na análise da produção acadêmica no período de 2000 a 2020

Nº	BASE DE DADOS	NO	REFERÊNCIA	TEMA CENTRAL	O ARTIGO TEÓRICO OU EMPÍRICO?
01	Portal de Periódicos Capes	019	OLIVEIRA JUNIOR, Manoel Carlos de; MINORI, Américo Matsuo; FROTA, Marcelo Souza. Recursos destinados à educação e resultados alcançados no Ideb de uma capital brasileira. Cad. EBAPE.BR , Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 523-538, set. 2019.	Recursos destinados à educação e resultados alcançados no Ideb de uma capital brasileira	Teórico
02	Google acadêmico	004	GONÇALVES, Francisco Williams de Assis Soares; LUZ, Liliene Xavier; DA CRUZ, Rosana Evangelista. O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como política educacional do Estado Contemporâneo. Série-Estudos - Periódico do Mestrado em Educação da UCDB. Campo Grande-MS , n. 18, p. 127-142, jul./dez. 2004.	O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como política educacional do Estado Contemporâneo.	Empírico
03	Portal de Periódicos Capes	007	ADRIÃO, Theresa; PERONI, Vera. Implicações do Programa Dinheiro Direto na Escola para a gestão da escola pública. Educação & Sociedade , v. 28, n. 98, p. 253-267, 2007.	Consequências do Programa Dinheiro Direto na Escola para a esfera da gestão das escolas públicas.	Empírico
04	Portal de Periódicos Capes	020	SOUSA, Esmeraldina Januario; VIDAL, Eloisa Maia; VIEIRA, Sofia Lerche. Recursos financeiros na escola: visão de diretores em cinco municípios do Ceará. Revista on line de Política e Gestão Educacional , v. 24, n. 1, p. 132-153, 2020.	Transferência de recursos federais (PDDE, Mais Educação e Mais Alfabetização)	Empírico
05	Portal de Periódicos Capes	018	GROHE, Sandra Lilian Silveira. Política, Política e a Partilha do Sensível—Um olhar a partir da política para Escolas Sustentáveis. RELACult-Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade , v. 4, edição especial, 2018.	Implementação da política para escolas sustentáveis do Ministério da Educação, salientando o Programa Dinheiro Direto na Escola –PDDE, a Unidade Executora (UEx) e a Comissão pelo Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA).	Empírico
06	Portal de Periódicos Capes	017	PIACENTINI, Alexandre Leonardo Simões, et al. Planejamento em escolas públicas brasileiras na perspectiva de uma gestão escolar interdependente. Revista on line de Política e Gestão Educacional , v. 21, n. 3, p. 1371-1388, set./dez. 2017.	Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Interativo)	Empírico
07	Google acadêmico	011	SANTOS, Ana Márcia Lima; FERREIRA, Cristiane Gomes. Gestão nas escolas de educação infantil no município de Salvador: o uso do PDDE após lei 11.947 de junho de 2009. 2011. [Anais...] Anpae, 25 Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, São Paulo - Brasil. 2011.	O uso do PDDE após lei Nº 11.947 de junho de 2009	Empírico

08	Portal de Periódicos Capes	017	MARINHEIRO, Edwylson de Lima; RUIZ, Maria José Ferreira. Percurso político e histórico do Programa Dinheiro Direto na Escola e a parceria público-privada na gestão escolar. Revista HISTEDBR On-Line , v. 17, n. 1, p. 274-289, 2017.	O processo de implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), nas escolas da rede municipal de Londrina –PR.	Teórico
09	Portal de Periódicos Capes	016	LIMA, Michelle Fernandes; OLIVEIRA, Miriane Soares de; GUARDACHESKI, Andrielle Petrouski. Avanços e desafios no processo de implementação do programa nacional de alimentação escolar (PNAE) e o programa dinheiro direto na escola (PDDE). Revista on line de Política e Gestão Educacional , v. 20, n. 2, p. 301-321, 2016.	Avanços e desafios no processo de implementação e gestão de dois programas federais: Alimentação Escolar (PNAE) e Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Rede Estadual de Ensino de Irati-PR.	Empírico
10	Google acadêmico	014	VIANA, Fábila Gonçalves Manso; CAMPOS, Gabriel Moreira. Aplicação de recursos públicos federais e transparência em escolas estaduais do Espírito Santo no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Revista de Administração de Roraima - RARR , v. 4, n. 2, p. 97-114, feb. 2014.	O desempenho do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	Empírico
11	Portal de Periódicos Capes	016	SANTOS, Inalda Maria dos; SILVA, Givanildon da. O papel do colegiado escolar na gestão financeira da escola pública. Revista Exitus , v. 6, n. 1, p. 77-89, 2016.	O papel do colegiado escolar na gestão financeira da escola pública.	Empírico
12	Portal de Periódicos Capes	016	SILVA, Nilvania dos Santos. Mudanças a partir de Programas e projetos: subsídios para compreensão da qualidade dos serviços educacionais em escolas rurais. Revista Espaço do Currículo , v. 9, n. 3, 28 dez. 2016.	“Estudando como Programas e Projetos contribuem com a melhoria da qualidade dos serviços educacionais das Escolas no/do Campo”.	Empírico
13	Portal de Periódicos Capes	011	MOREI, Jani Alves da Silva. A gestão e o financiamento da educação no Brasil: uma análise das orientações políticas da UNESCO. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional , v. 6, n. 12, 1 abr. 2011.	A gestão e o financiamento da educação no Brasil.	Teórico
14	Portal de Periódicos Capes	020	SILVA, Maraisa de Oliveira, et al. A sustentabilidade e o Desenvolvimento do Programa Dinheiro Direto na Escola-Escolas Sustentáveis, em Aracaju, Sergipe. Educação (UFSM) , v. 45, p. 99-127, 2020.	A sustentabilidade e o Desenvolvimento do Programa Dinheiro Direto na Escola-Escolas Sustentáveis, em Aracaju, Sergipe	Empírico
15	Portal de Periódicos Capes	019	SILVA, Adriana Oliveira de Souza, et al. Programa Dinheiro Direto na Escola–escolas sustentáveis, em um município do Estado da Bahia: contribuições, desafios e perspectivas. Desenvolvimento e Meio Ambiente , v. 52, p. 302-324, 2019.	O Programa Dinheiro Direto na Escola – Escolas Sustentáveis	Empírico
16	Portal de Periódicos Capes	017	SANTOS, Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos. Medidas de democratização da gestão e trabalho docente em escolas públicas em Belém. Revista Labor , v. 1, n. 2, p. 44-63, 16 mar. 2017.	Medidas de democratização da gestão e trabalho docente em escolas públicas em Belém.	Empírico
17	Google acadêmico	019	SIQUEIRA, José Flávio Rodrigues; SOARES, Fabiano Francisco; ZANON, Ângela Maria. PDDE escolas sustentáveis: a inclusão da Educação Ambiental no Projeto Político-Pedagógico de	PDDE Escolas Sustentáveis	Empírico

			escolas públicas em Mato Grosso do Sul. REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental , v. 36, n. 3, p. 65-85, 2019.		
18	Google acadêmico	020	BITENCOURTH, Clarissa dos Santos; GOMES, Fernanda Dayane Bezerra; CAMARGO, Rubens Barbosa de. Montantes e Gastos Anuais de Escolas Públicas com os Recursos do PDDE: estudo de caso em uma escola municipal (2007-2016) e uma escola estadual de São Paulo/SP (2006-2016). FINEDUCA-Revista de Financiamento da Educação , v. 10, n. 5, 2020.	Montantes e Gastos Anuais de Escolas Públicas com os Recursos do PDDE: estudo de caso em uma escola municipal (2007-2016) e uma escola estadual de São Paulo/SP (2006-2016)	Empírico
19	Google acadêmico	019	JESUS, Sérgio Luís de; ARAÚJO, Wânia Maria de. Análise da gestão da verba do PDDE: Uma revisão teórica. Criar Educação - PPGC - UNESC , Criciúma, v. 8, n. 1, jan/jul 2019.	A gestão da verba do PDDE	Teórico
20	Google acadêmico	018	ZANETTE, Eliza Leite. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): descentralização e autonomia da unidade escolar. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública Municipal) - Universidade Federal de São João DEL-REI, Franca/SP, 2018.	Descentralização administrativa	Teórico
21	Google acadêmico	018	RODRIGUES, Celiene Oliveira; FERREIRA, Luciana Rodrigues. O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): análise sobre a avaliação participativa em escolas de Belém, Pará. Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade , v. 9, p. 54-67, 2018.	Avaliação participativa	Teórico
22	Google acadêmico	017	SOUZA, Danielly Pinheiro Gusmão, et al. Análise dos investimentos do programa “Dinheiro Direto na Escola-PDDE” na E.E Comendador Murta, em Itinga-Minas Gerais, no período de 2009 a 2013. Educação, Escola & Sociedade , v. 10, n. 11, p. 63-86, 2017.	Financiamento educacional descentralizado.	Empírico
23	Google acadêmico	011	SILVA, Lucimara Viescinski da; SILVEIRA, Giovane Silveira da. PDDE, sua importância para o mercado de bens e serviços escolares do município de Ponta Porã-MS, 1999-2009. [Anais...] Encontro Científico de Administração, Economia e Contabilidade , v. 1, n. 1, 2011.	Importância do PDDE para o mercado de bens e serviços escolares	Teórico
24	Google acadêmico	019	PINHO, Suyane Cristina Ferreira; RIBEIRO, Adriana Santa Rosa Teixeira; COSTA, Maria Helena de Oliveira. As contribuições do programa formação pela escola na execução e controle social do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE. [Anais...] VI Encontro Nacional de Educação – CONEDU, [s.n] [S.I.] , 2019.	Gestão do PDDE	Empírico
25	Google acadêmico	018	MATOS, Norma Gonzaga de. Uma experiência de formação a distância para gestores municipais da Bahia: a formação dos comitês gestores do PDDE. Estudos IAT , Salvador, v. 3, n. 2, p. 225-238, dez., 2018.	Comitês gestores do PDDE	Empírico
26	Google acadêmico	018	CEOLIN, Alessandra Carla, et al. Administração dos Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): Um estudo de caso da escola municipal 19 de julho. [Anais...] Congresso Internacional de Administração - ADMPG, Ponta Grossa - Brasil, 2018.	Administração dos recursos do PDDE	Empírico

27	Google acadêmico	017	CARVALHO, Natália Juliani de. A função do PDDE: a gestão dos recursos financeiros destinados a educação básica. Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade , Bebedouro - SP, v. 4, n. p. 332-349, 2017.	Financiamento Educacional	Teórico
28	Google acadêmico	018	SILVA, Ana Mayra Samuel, et al. A implantação de programas e ações inclusivas em um município do Oeste Paulista: PDDE acessibilidade. Colloquium Humanarum , v. 15, n. Especial 2, Jul-Dez, p. 657-669. 2018.	PDDE ACESSIBILIDADE	Empírico
29	Google acadêmico	015	MAFASSIOLI, Andréia da Silva. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. FINEDUCA-Revista de Financiamento da Educação , v. 5, n. 12, 2015.	20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola	Empírico
30	Google acadêmico	012	MOREIRA, Ana Maria de Albuquerque. Gestão financeira descentralizada: uma análise do programa dinheiro direto na escola. FINEDUCA – Revista de Financiamento da Educação , Porto Alegre, v. 2, n. 1, 2012.	Gestão financeira descentraliza	Empírico
31	Google acadêmico	016	MEDEIROS, Ana Cristina de Oliveira; ALVES, Francisco José dos Santos; DUQUE, Andréa Paula Osório. Evidenciação do controle social nas prestações de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola no Município do Rio de Janeiro. Sociedade, Contabilidade e Gestão , v. 11, n. 3, 2016.	Controle Social nas Prestações de Contas do Programa Dinheiro Direto na Escola	Empírico
32	Google acadêmico	005	ADRIÃO, Theresa; GARCIA, Teise. Programa Dinheiro Direto na Escola: estudos de dois casos paulistas. Série-Estudos-Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB , Campo Grande-MS, n. 20, p. 219-226, jul./dez. 2005.	Implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Empírico
33	Google acadêmico	006	SANTOS, Inalda Maria dos. Política de financiamento da educação e participação da comunidade na gestão da escola. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE , v. 22, n. 2, p. 315-329, jul./dez. 2006.	Financiamento da educação	Empírico
34	Google acadêmico	013	CAMPELO, João Inácio. Dinheiro direto na escola: um olhar avaliativo sobre o Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Fortaleza. Revista Avaliação de Políticas Públicas-AVAL , v. 1, n. 11-12, 2013.	Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE)	Empírico
35	Google acadêmico	010	PERONI, Vera Maria Vidal. A democratização da educação em tempos de parcerias entre o público e o privado. Revista de Educação Pública-UFMT , v. 19, n. 40, maio/ago. p. 215-227, 2010.	A democratização da educação	Teórico
36	Google acadêmico	017	GOMES, Danielly Costa; LIMA, Jéssica Costa; FERREIRA, Luciana Rodrigues. A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola no Estado Pará. Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade , v. 8, [s.n.], p. 286-292, 2017.	A gestão do programa dinheiro direto na escola no estado do Pará	Empírico
37	Google acadêmico	020	SILVA, Anderson Roberto Pires, et al. A gestão dos conselhos escolares a partir dos recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola. Revista INTERFACE-UFRN/CCSA , v. 17, n. 2, p. 58-82, 2020.	Gestão dos conselhos escolares	Empírico

38	Google acadêmico	019	BATISTA, Ivaniilde Messias de Souza. Aspectos da gestão dos recursos do programa dinheiro direto na escola (PDDE): um estudo de caso em uma escola pública do interior da Bahia (2017-2018). Revista Valore , v. 4, [s.n], p. 103-119, 2019.	Gestão de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Empírico
39	Google acadêmico	009	AGUIAR, Marcia Ângela da Silva. Conselhos escolares Espaço de cogestão da escola. Revista Retratos da Escola , Brasília, v. 3, n. 4, p. 173-183, jan./jun. 2009.	Gestão democrática da escola pública	Teórico
40	Google acadêmico	018	SANTOS, Inalda Maria; SILVA, Giovana Tenório da; SILVA, Jéssica do Carmo. Estudo sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola em diferentes contextos no Brasil. Jornal de Políticas Educacionais . v. 12, n. 6. Março de 2018.	Estudo sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola em diferentes contextos no Brasil	Empírico
41	Google acadêmico	015	SILVA, Givaniildo da; SANTOS, Inalda Maria dos. O Programa Dinheiro Direto na Escola e a gestão gerencial na Educação Básica. Dialogia , n. 22, p. 47-67, 2015.	O Programa Dinheiro Direto na Escola e a gestão gerencial na Educação Básica	Empírico
42	Google acadêmico	017	SANTIAGO, Vanessa de Lima Marques; FREITAS, Raquel Coelho de; ANDRADE, Paloma Costa. Programa dinheiro direto na escola: a contribuição do sistema educacional Holandês para a política pública de ensino brasileira. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC . v. 37. n. 1, jan./jun. 2017.	Programa dinheiro direto na escola: a contribuição do sistema educacional Holandês para a política pública de ensino Brasileira	Empírico
43	Google acadêmico	019	LIMA, Vanuzia Saldanha de Medeiros; OLIVEIRA, Francisca de Fatima Araújo. Programa dinheiro direto na escola: Desafios e possibilidades na perspectiva da gestão democrática. Brazilian Journal of Development , Curitiba, v. 5, n. 11, p. 26890-26906, 2019.	Programa dinheiro direto na escola: Desafios e possibilidades na perspectiva da gestão democrática	Empírico
44	Google acadêmico	017	SAMPAIO, Victor Hugo Barreto de Sena; OLIVEIRA, Rodrigo Lima de. Trajetória histórica do Programa Dinheiro Direto na Escola de 1995 a 2014. [Anais...] Políticas de Financiamento da Educação Básica e Superior, [s.n], Brasília. 2014.	Trajetória histórica do Programa Dinheiro Direto na Escola	Empírico
45	Google acadêmico	015	OLIVEIRA, Miriane Soares de; LIMA, Michelle Fernandes. Um estudo sobre o programa dinheiro direto na escola (PDDE) e a gestão das escolas públicas estaduais de Irati-PR. [Anais...] XII Congresso Nacional de Educação, [s.n], [S.I.], 2015.	O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no âmbito das escolas públicas estaduais do município de Irati (PR)	Empírico
46	Google acadêmico	018	BRITO, Renato de Oliveira; CUNHA, Célio da; SIVERES, Luiz. Gestão participativa e sustentabilidade socioambiental: um estudo em escolas da rede pública de Sobral-CE. Ciência & Educação (Bauru) , v. 24, n. 2, p. 395-410, 2018.	Gestão participativa	Empírico
47	Google acadêmico	020	SOUZA, Marcia Maurilio; PRIETO, Rosângela Gavioli. Política de financiamento da educação especial no estado de São Paulo e a relação público-privado: em foco o salário-educação. REPI – Revista Educação, Pesquisa e Inclusão , Boa Vista, v. 1, n. 1, p. 85-103, 2020.	Programa Dinheiro Direto na Escola-Básico-Modalidade Especial, a relação público-privado.	Empírico

Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado Identificadas na Análise da Produção Acadêmica

Nº	ANO	REFERÊNCIA	INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM QUE FOI DESENVOLVIDA A PESQUISA
01	2018	BATISTA, Pablo Aguiar Castro. Descentralização financeira para as escolas da educação básica pública : uma análise do PDDE na escola estadual cidade modelo no período de 2012 A 2015. Dissertação (Mestrado em Currículo e Gestão da Escola Básica) – Universidade Federal do Pará. Belém, p. 186. 2018.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
02	2012	PAIXÃO, Gleice Aline Miranda da. Escola democrática : a participação dos alunos na gestão financeira da escola. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica de Brasília. Brasília, p. 109. 2012.	UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB
03	2011	SANTANA, Kátia de Cássia. Efeitos do Programa Dinheiro Direto na Escola na gestão escolar . Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, p. 178. 2011.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
04	2016	ZANIRATTO JUNIOR, Adilson Carlos. Avaliação dos processos de gestão entre o planejamento e a execução dos recursos do PDDE destinados às escolas municipais de Juiz de Fora-MG . Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 55. 2016.	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
05	2018	SOUZA, Vanuza Aparecida de. O PDE-Escola na versão PDDE Interativo : aproximações e/ou distanciamentos da gestão democrática da escola. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, p. 116. 2018.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
06	2020	BARROS, Natalia Martins. A implementação do programa dinheiro direto na escola : Uma análise a partir da percepção dos agentes locais sob a perspectiva da gestão escolar. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Ouro Preto. Mariana, p. 158. 2020.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
07	2020	GALVAO, Jose Ivo Peres. A implantação do programa dinheiro direto na escola e suas articulações com a gestão escolar . Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Acre. Rio Branco, p. 122. 2020.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
08	2018	OLIVEIRA, Marcia Lucas de. Financiamento do Programa Mais Educação no Município de São Gonçalo nos anos 2010, 2011 e 2012 . Dissertação (Mestrado em Educação) – universidade do Estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo, p. 125. 2018.	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
09	2015	SILVA, Givanildo da. O programa dinheiro direto na escola (PDDE) como mecanismo da descentralização financeira, participação e autonomia na gestão escolar . Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Alagoas. Maceió, p. 136. 2015.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
10	2017	MILER, Emerson Souza. O papel do conselho deliberativo da comunidade escolar-CDCE no controle social do programa dinheiro direto na escola-PDDE em escolas da educação básica no município de São José dos Quatro Marcos-MT . Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado de Mato Grosso. Cáceres, p. 176. 2017.	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
11	2018	SILVA, Maraisa de Oliveira. Avaliação do Programa Dinheiro Direto Na Escola – Escolas Sustentáveis Em Aracaju, Sergipe . Dissertação (Mestrado em Saúde e Ambiente) – Universidade Tiradentes. Aracajú, p 63. 2018.	UNIVERSIDADE TIRADENTES

12	2016	MARINHEIRO, Edwylson de Lima. O Programa Dinheiro Direto Na Escola e a Democratização da Gestão Escolar no município de Londrina – PR. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina, p.154. 2016.	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
13	2019	TITOTO, Sheule Anne Labre. Desafios e Conquistas da Utilização do Programa Dinheiro Direto na Escola pelas Instituições de Ensino Municipais e Estaduais do Sudoeste Goiano. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Goiás. Jataí, p. 115. 2019.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
14	2015	SILVA, Aldenilse Araújo da. Política de Descentralização e Apoio à Gestão das Escolas no Amazonas. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública) – Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, p. 121. 2015.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
15	2015	PIMENTA, Danielle Christine Leite. Efeitos do Programa Dinheiro Direto nas Escolas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na Rede Estadual de Ensino em Bocaiúva/MG. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Instituições Educacionais) – Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina, p. 88. 2015.	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
16	2011	CAMPELO, João Inácio. Dinheiro Direto na Escola, Gestão Democrática e Pública Não-Estatal: uma avaliação do programa de manutenção e desenvolvimento do ensino de Fortaleza. Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, p. 137. 2011.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
17	2016	MELO JUNIOR, Salvador Soares de. Transparência Fiscal na Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE da Escola Estadual de Caraiá /MG. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Teófilo Otoni, p. 94. 2016.	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
18	2017	OLIVEIRA, David Antonio Lustosa de. Análise da consonância dos programas nacionais de educação com os déficits de infraestrutura das escolas públicas do Brasil: possibilidades e desafios à descentralização. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) – Universidade de Brasília. Brasília, p. 138. 2017.	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
19	2016	GONCALVES, Andrea. O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) interativo como ferramenta de gestão escolar: uma proposta de formação para rede pública municipal do ensino de ensino de Barueri. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, p. 151. 2016.	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
20	2017	SOUZA, Danielly Pinheiro Gusmão. Efeitos dos Investimentos do Programa “Dinheiro Direto na Escola-PDDE” na E. E. Comendador Murta, em Itinga-MG, na percepção da sua unidade executora. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Teófilo Otoni, p. 76. 2017.	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
21	2012	PINHEIRO, Iara Ferreira. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - implicações na gestão e na qualidade do desempenho da educação básica: estudo de caso - modalidade tempo integral. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública) – Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, p. 81. 2012.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA
22	2009	BITTENCOURT, Evaldo de Souza. Políticas Públicas para a Educação Básica no Brasil, Descentralização e Controle Social. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 132. 2009.	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

23	2019	IGLESIAS, Alessandra Fontes. Do Programa Mais Educação ao Programa Novo Mais Educação: O Financiamento da Educação em Tempo Integral em Escolas do Município de São João De Meriti/RJ. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 137, 2019.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
24	2006	PORTELA, Eunice Nobrega. A política de descentralização de recursos públicos na educação e seus reflexos na gestão de qualidade do ensino municipal. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica de Brasília. Brasília, p. 150. 2006.	UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
25	2010	NASCIMENTO, Luciane da Silva. Financiamento e Participação Democrática na Educação: A relação entre o Programa Dinheiro Direto na Escola e o Plano de Desenvolvimento da Educação. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Comunicação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p.133. 2010.	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
26	2006	BRANCO, Mylene Mariani Pereira. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA: o papel das unidades executoras na gestão de escolas públicas do município de Araçatuba/SP. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica Dom Bosco. Campo Grande, p. 118. 2006.	UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
27	2005	SILVA, Luizete Cordovil Ferreira da. Estado e Políticas de Gestão Financeira para a Escola Pública: A Autonomia da Escola no PDDE. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Pará. Belém, p. 198. 2005.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
28	2009	CARDOSO, José Carlos Martins. O PPDE como Instrumento de Democratização da Gestão Escolar no Pará. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Pará. Belém, p. 158. 2009.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
29	2011	CORONEL, Fábio Reis. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): o processo de gestão da escola pública da rede estadual de campo grande, MS (2002-2005). Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica Dom Bosco. Campo Grande, p. 95. 2006.	UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
30	2012	GON, Simone Andréa. Gestão dos recursos financeiros transferidos para a escola pública: um estudo sobre as escolas municipais de ensino fundamental de Campinas/SP - 2009/2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas. Campinas, p. 397. 2012.	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
31	2011	ROCHA, Vanderson Amadeu da. Programas de descentralização de gastos públicos no sistema municipal de ensino fundamental de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, p. 94. 2011.	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
32	2020	LIMA, Vanuzia Saldanha de Medeiros. Programa Dinheiro Direto na Escola: contribuições para a construção da gestão democrática e participativa no contexto de escolas da rede municipal de ensino de Mossoró/RN. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró, p. 92. 2020.	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
33	2019	FILHO, Geraldo Pereira Da Silva. A gestão financeira na escola pública do Distrito Federal: avanços ou contradições? Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília. Brasília, p. 122. 2019.	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
34	2015	WEILER, Jaqueline Maria Alexandre. Diálogo entre a Escola e o Saber-Fazer de uma Comunidade Tradicional: possibilidade de transição para um espaço educador sustentável. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, p. 169. 2015.	UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

35	2016	FREITAS, Carmen Laenia Almeida Maia de. A influência da Política de Financiamento da Educação: os Programas Federais na Gestão Escolar. Dissertação (Mestrado em Educação e Ensino) – Universidade Estadual do Ceará. Limoeiro do Norte, p. 131. 2016.	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
36	2017	BURAKI, Gislaine. A Gestão Democrática e os Conselhos Escolares na Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel - PR: implantação, limites e possibilidades. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, p. 171. 2017.	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
37	2020	CALLEGARI, Caio De Oliveira. A Equidade das Transferências Financeiras do Governo Federal para a Educação Básica dos Municípios Brasileiros em 2018. Dissertação (Mestrado em Administração pública e Governo) – Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, p. 169. 2020.	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (SP)
38	2016	BIANCHI, Camila Santos Tolosa. Programa Nacional Escolas Sustentáveis: o fluxo de uma ideia no campo das políticas públicas de educação ambiental. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília. Brasília, p. 183. 2016.	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
39	2011	KALAM, Roberto Jorge Abou. Financiamento Público da Educação: implementação de políticas e implicações na gestão escolar – o programa dinheiro direto na escola. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, p. 162. 2011.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)
40	2015	MOTA, Junior Cesar. Limites e Possibilidades na Transição para Espaços Educadores Sustentáveis em Escolas Municipais de São João Batista – SC. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do vale do Itajaí. Itajaí, p. 127. 2015.	UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
41	2016	RIBEIRO, Katia Vanessa Marcon. Efetividade da Educação Ambiental Formal nas Escolas Públicas Goianas. . Dissertação (Mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, p. 121. 2016.	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
42	2019	PAZ, ABRAAO BISPO. Por uma educação ambiental transformadora: o Programa Nacional Escolas Sustentáveis-PNES na DRE de colinas do Tocantins - TO. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Tocantins. Porto Nacional, p. 115. 2019.	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
43	2018	LIMA, Marinete Costa de. Programa Ensino Médio Inovador: Universalização do Ensino Médio em Santarém – PA, no período de 2012 a 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Oeste do Paraná. Santarém, p. 191. 2018.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
44	2020	VIANA, Mariana Peleje. O Programa Dinheiro Direto na Escola e a Gestão Financeira Escolar em Âmbito Nacional. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, p. 454. 2020.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
45	2017	MAFASSIOLI, Andreia Da Silva. Programa Dinheiro Direto na Escola (Re)formulações e implicações na gestão escolar e financeira da educação básica (1995 – 2015). Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 328. 2017.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
46	2018	SPECK, Raquel Angela. Regulação das Políticas Educativas, Banco Mundial e PDDE Interativo: a intensificação do controle sobre os resultados no contexto da Gestão Escolar. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá. Maringá, p. 333. 2018.	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
47	2019	REIS, Antônio Claudio Andrade dos. O FNDE e os recursos públicos da educação básica, suas formas de controle e intervenção: O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no Estado do Pará. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Pará. Belém, p.212. 2019.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

48	2011	VALENTE, Lúcia de Fátima. Permanências e Mudanças na Organização do Trabalho Escolar nas GERAES: Uma análise do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do PDE-Escola. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, p. 203. 2011.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
49	2017	OLIVEIRA, Luís Felipe Batista de. O Impacto de ações do Programa Dinheiro Direto na Escola em indicadores educacionais. Tese (Doutorado em Economia) – Universidade de Brasília. Brasília, p. 203. 2017.	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
50	2013	COSTA, Joana Simões de Melo. Decentralization and School Quality: Evidence from Brazil's Direct Cash to School Program. Tese (Doutorado em Economia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 159. 2013.	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
51	2013	YANAGUITA, Adriana Inácio. Financiamento da Educação no Brasil (1990-2010): impactos no padrão de gestão do ensino fundamental. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista. Marília, p. 142. 2013.	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
52	2020	RISCAL, José Reinaldo. Correlação do IDEB 2015 com os indicadores educacionais: a situação atual das unidades federativas do Brasil. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, p. 363. 2020.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

APÊNDICE 02

Legislação relacionada ao PDDE e Ações Integradas

ORDENAMENTO LEGAL DO PDDE

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FNDE) o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado em 1995 e tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa fortalecer a participação social e a autogestão escolar. **O primeiro texto legal que surgiu para tratar do PDDE foi a Resolução do FNDE nº 12, de 10 de maio de 1995 (BRASIL, 1995)**, ainda sob a designação de Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE).

Com denominação alterada para Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pela Medida Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro de 1998, reafirmada pela Medida Provisória nº 2.100-32, de 24 de maio de 2001, que se justifica pela necessidade de adotar medidas racionalizadoras, menos burocráticas, de modo que os recursos cheguem com mais agilidade e diretamente às escolas, conforme **Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nº 12, de 10 de maio de 1995 (BRASIL, 1995)**.

Mais adiante surgiram outras legislações conforme descrito abaixo do período de 1999 a 2021. Fechando o recorte do surgimento do PDDE aos dias atuais:

Resolução/CD/FNDE nº 2, de 21 de janeiro de 1999

Estabelece os critérios e formas de transferência de recursos financeiros às Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, às Prefeituras Municipais e às Escolas Federais, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5728resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-2,-de-21-de-janeiro-de-1999>

Resolução/CD/FNDE nº 3, de 21 de janeiro de 1999

O Programa Dinheiro Direto na Escola consiste na transferência pelo FNDE de recursos financeiros consignados em seu orçamento em favor das escolas públicas do ensino fundamental das redes estadual, do Distrito Federal e municipal e escolas de educação especial.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/acao-informacao/institucional/legislacao/item/5727-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-3,-de-21-de-janeiro-de-1999#:~:text=O%20Programa%20Dinheiro%20Direto%20na,e%20escolas%20de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20especial>

Resolução/CD/FNDE nº 20, de 15 de julho de 1999

Altera o § 2.º do art. 6º da Resolução nº 03, de 21/01/99.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/acao-informacao/institucional/legislacao/item/5722-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-20,-de-15-de-julho-de-1999>

Resolução/CD/FNDE nº 8, de 08 de março de 2000

O Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE consiste na transferência, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de recursos financeiros, consignados em seu orçamento, em favor das escolas públicas do ensino fundamental das redes estadual, do Distrito Federal e municipal e escolas de educação especial.

<http://www.fnde.gov.br/index.php/acao-informacao/institucional/legislacao/item/5706-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-8,-de-08-de-mar%C3%A7o-de-2000#:~:text=O%20Programa%20Dinheiro%20Direto%20na,e%20escolas%20de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20especial>.

Resolução/CD/FNDE nº 24, de 5 de outubro de 2000

Altera a Resolução/CD/FNDE nº 08, de 8 de março de 2000, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/acao-informacao/institucional/legislacao/item/5709-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-24,-de-5-de-outubro-de-2000>

Resolução CD/FNDE nº 9, de 20 de março de 2001

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/ acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5689-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-9,-de-20-de-mar%C3%A7o-de-2001>

Medida Provisória nº 2100-30, de 23 de março de 2001

Reeditada pela Mpv nº 2.100-31, de 2001 - Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o Programa Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de 1997, que dispõe sobre programa de garantia de renda mínima, institui programas de apoio da União às ações dos Estados e Municípios, voltadas para o atendimento educacional, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2100-30.htm

Medida Provisória nº 2100-31, de 24 de abril de 2001

Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o Programa Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de 1997, que dispõe sobre programa de garantia de renda mínima, institui programas de apoio da União às ações dos Estados e Municípios, voltadas para o atendimento educacional, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2100-31.htm

Resolução CD/FNDE nº 15, de 7 de junho de 2001

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, destinados ao atendimento das escolas de educação especial, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/ acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5688-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-15,-de-7-de-junho-de-2001>

Medida Provisória nº 2178-36, de 24 de agosto de 2001

Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o Programa Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei no 9.533, de 10 de dezembro de 1997, que dispõe sobre programa de garantia de renda mínima, institui programas de apoio da União às ações dos Estados e Municípios, voltadas para o atendimento educacional, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2178-36.htm

Resolução/CD/FNDE nº 6, de 25 de fevereiro de 2002

Altera o prazo previsto no inciso II, § 1º, art. 5º da Resolução (CD/FNDE) nº 009, de 20/03/2001, para os municípios e as secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal apresentarem os documentos exigidos com vistas à liberação dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no ano de 2002.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5601-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-6,-de-25-de-fevereiro-de-2002>

Resolução/CD/FNDE nº 3, de 27 de fevereiro de 2003

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4280-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-3,-de-27-de-fevereiro-de-2003#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20crit%C3%A9rios%20e,PDDE%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs>

Resolução/CD/FNDE nº 4, de 27 de março de 2003

Dispõe sobre os critérios de atendimento e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados às escolas de educação especial e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4279-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-4,-de-27-de-mar%C3%A7o-de-2003>

Resolução/CD/FNDE nº 41, de 29 de outubro de 2003

Acrescenta parágrafo ao art. 5.º da Resolução/CD/FNDE n.º 3, de 27 de fevereiro de 2003, que dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4254-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-41,-de-29-de-outubro-de-2003>

Resolução/CD/FNDE nº 56, de 11 de dezembro de 2003

Acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 3º da Resolução/ CD/FNDE Nº 003, DE 27 de fevereiro de 2003, que dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5532-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-56,-de-11-de-dezembro-de-2003>

Resolução/CD/FNDE nº 10, de 22 de março de 2004

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4245-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-10,-de-22-de-mar%C3%A7o-de-2004>

Resolução/CD/FNDE nº 16, de 19 de abril de 2004

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) a Título Emergencial, excepcionalmente para atender escolas públicas municipais e estaduais do ensino fundamental, situadas em áreas afetadas por desastre natural provocado por fortes chuvas.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4239-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-16,-de-19-de-abril-de-2004>

Resolução/CD/FNDE nº 37, de 28 de julho de 2004

Altera o inciso I e o § 3º do art. 3º e o § 4º do art. 5º; e acrescenta o § 5º ao art. 5º todos da Resolução/FNDE/CD nº 10, de 22 de março de 2004, para estender e operacionalizar, em caráter excepcional, o atendimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) às unidades escolares, com matrícula inferior a 21 (vinte e um alunos), integrantes das redes públicas estadual e municipal do ensino fundamental, do Estado de Santa Catarina.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4229-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-37,-de-28-de-julho-de-2004>

Resolução/CD/FNDE nº 6, de 22 de abril de 2005

Estabelece os documentos necessários à comprovação de regularidade para transferência de recursos e para habilitação das Entidades Mantenedoras das escolas de educação especial beneficiárias do PDDE e do PAED, para o ano de 2005.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4210-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-6,-de-22-de-abril-de-2005>

Resolução/CD/FNDE nº 17, de 9 de maio de 2005

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4199-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-17,-de-9-de-maio-de-2005>

Resolução/CD/FNDE nº 43, de 11 de novembro de 2005

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4176-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-43,-de-11-de-novembro-de-2005>

Resolução/CD/FNDE nº 3, de 3 de março de 2006

Estabelece os documentos necessários à comprovação de regularidade para transferência de recursos e para habilitação ao PDDE e ao PAED em 2006.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3076-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-3-de-3-de-mar%C3%A7o-de-2006>

Resolução/CD/FNDE nº 6, de 28 de março de 2006

Dispõe sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3079-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-6-de-28-de-mar%C3%A7o-de-2006>

Resolução/CD/FNDE nº 27, de 14 de julho de 2006

Dispõe sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas, referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3100-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-14-de-julho-de-2006>

Resolução/CD/FNDE nº 7, de 24 de abril de 2007

Estabelece os documentos necessários à comprovação de regularidade para transferência de recursos e para habilitação ao PDDE e ao Paed em 2007.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3131-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-7-de-24-de-abril-de-2007>

Resolução/CD/FNDE nº 9, de 24 de abril de 2007

Dispõe sobre PDDE.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3133-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-9-24-de-abril-de-2007>

Resolução/CD/FNDE nº 55, de 3 de dezembro de 2007

Estabelece incremento nos repasses destinados ao desenvolvimento de atividades educativas e recreativas, nos finais de semana, pelas escolas de que trata o art. 10 da Resolução/CD/FNDE nº 9, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre os processos de adesão, habilitação e as formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), prevê transferência de recursos de custeio para ressarcimento de despesas com supervisão e monitoramento de tais atividades, autoriza repasses de recursos voltados à implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola), acrescenta os §§ 7º, 8º, 9º e 10 ao art. 8º, revoga o § 4º do art. 20, altera a redação do § 3º do art. 22 da referida resolução, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3212-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%B0-55-de-3-de-dezembro-de-2007>

Resolução/CD/FNDE nº 68, de 18 de dezembro de 2007

Inclui artigo e renombra os demais da Resolução/CD/FNDE nº 7, de 24 de abril de 2007.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3226-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-68-de-18-de-dezembro-de-2007>

Resolução/CD/FNDE nº 13, 28 de abril de 2008

Estabelece os documentos necessários à comprovação de regularidade para transferência de recursos e para habilitação de entidades estaduais, municipais, do Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos, bem como das entidades mantenedoras das escolas de educação especial, beneficiárias do PDDE, para o ano de 2008.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3242-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-13-28-de-abril-de-2008>

Resolução/CD/FNDE nº 19, de 15 de maio de 2008 - RETIFICADA

Dispõe sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

[https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3248-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-19-de-15-de-maio-de-2008-retificada#:~:text=Imagens-Resolu%C3%A7%C3%A3o%2FCD%2FFNDE%20n%C2%BA%2019%2C%20de%2015%20de%20maio,\)%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAsncias](https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3248-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-19-de-15-de-maio-de-2008-retificada#:~:text=Imagens-Resolu%C3%A7%C3%A3o%2FCD%2FFNDE%20n%C2%BA%2019%2C%20de%2015%20de%20maio,)%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAsncias)

Resolução/CD/FNDE nº 43, de 14 de outubro de 2008

Altera a Resolução nº 19, de 15 de maio de 2008, do Conselho Deliberativo do FNDE, referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3272-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-43-de-14-de-outubro-de-2008>

Resolução/CD/FNDE nº 52, de 19 de dezembro de 2008

Autoriza, em caráter excepcional e emergencial, incremento nos repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) a escolas em municípios do Estado de Santa Catarina que menciona, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3281-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-52-de-19-de-dezembro-de-2008>

Resolução/CD/FNDE nº 4, de 17 de março de 2009 (Retificada)

Dispõe sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

[https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3287-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-4-de-17-de-mar%C3%A7o-de-2009-retificada#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20processos%20de,\)%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAsncias](https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3287-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-4-de-17-de-mar%C3%A7o-de-2009-retificada#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20processos%20de,)%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAsncias)

Lei nº 11947, de 16 de junho de 2009

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm

Resolução/CD/FNDE nº 41, de 6 de agosto de 2009

Altera o art. 14 da Resolução/CD/FNDE nº 4, de 17 de março de 2009, referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3351-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-41-de-6-de-agosto-de-2009>

Resolução/CD/FNDE nº 43, 11 de agosto de 2009

Autoriza, em caráter excepcional e emergencial, incremento nos repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados a escolas em municípios que menciona, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3353-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-43-11-de-agosto-de-2009>

Resolução/CD/FNDE nº 52, de 25 de setembro de 2009

Altera o § 1º do art. 13 da Resolução nº 4, de 17 de março de 2009, referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3361-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-52-25-de-setembro-de-2009>

Resolução/CD/FNDE nº 58, de 20 de novembro de 2009

Altera o § 7º do art. 16 da Resolução nº 4, de 17 de março de 2009, referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3367-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-58-20-de-novembro-de-2009>

Resolução/CD/FNDE nº 59, de 20 de novembro de 2009

Inclui novos beneficiários do incremento nos repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados a escolas em municípios que menciona, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3368-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-59-de-20-de-novembro-de-2009>

Resolução/CD/FNDE nº 61, de 30 de novembro de 2009

Autoriza a transferência de recursos financeiros para melhoria das condições de infraestrutura das escolas públicas das redes municipais localizadas no campo que possuam alunos matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental em classes multisseriadas, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3370-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-61-de-30-de-novembro-de-2009>

Resolução/CD/FNDE nº 62, de 14 de dezembro de 2009

Autoriza a transferência de recursos financeiros destinados a reforma, ampliação e construção de cobertura nas quadras esportivas ou nos espaços destinados ao esporte e ao lazer nas escolas públicas participantes do Programa Mais Educação, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3371-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-62-de-14-de-dezembro-de-2009>

Resolução/CD/FNDE nº 63, de 15 de dezembro de 2009

Autoriza destinação de recursos às unidades escolares de ensino médio regular não profissionalizante das redes dos Estados e do Distrito Federal selecionadas para integrem o Programa Ensino Médio Inovador, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3372-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-63-de-15-de-dezembro-de-2009>

Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16 de dezembro de 2009

Inclui novos beneficiários do incremento nos repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados a escolas que menciona, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3373-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-64-de-16-de-dezembro-de-2009>

Decreto nº 7083, de 27 de janeiro de 2010

Dispõe sobre o Programa Mais Educação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/decreto/d7083.htm

Resolução/CD/FNDE nº 3, de 1º de abril de 2010 (Republicada em 16/4/2010)

Dispõe sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3385-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-3-de-1%C2%BA-de-abril-de-2010-republicada-em-16-4-2010>

Resolução/CD/FNDE nº 10, de 13 de maio de 2010

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros às escolas públicas com alunos da educação especial inseridas no programa Escola Acessível.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3392-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-10-de-13-de-maio-de-2010>

Resolução/CD/FNDE nº 27, de 27 de setembro de 2010

Estabelece orientações e diretrizes para a transferência de recursos financeiros às Instituições Públicas de Ensino Superior no âmbito do Programa Mais Educação.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3410-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-27-de-setembro-de-2010>

Resolução/CD/FNDE nº 31, de 23 de novembro de 2010

Altera o caput dos arts. 1º e 7º e revoga o art. 3º da Resolução nº 10, de 13 de maio de 2010, que “dispõe sobre a transferência de recursos financeiros, nos moldes e sob a égide da Resolução nº 3, de 1º de abril de 2010, para as escolas públicas com matrículas de alunos da educação especial inseridas no Programa Escola Acessível, e dá outras providências”.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3414-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-31-de-23-de-novembro-de-2010>

Resolução/CD/FNDE nº 9, de 2 de março de 2011

Estabelece os procedimentos a serem adotados para aquisição de materiais e bens e contratação de serviços, com os repasses efetuados à custa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades Executoras Próprias (UEX) e entidades qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público que ministram educação especial, denominadas de Entidades Mantenedoras (EM), de que trata o inciso I, § 2º, do art. 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3432-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-9-de-2-de-mar%C3%A7o-de-2011>

Resolução/CD/FNDE nº 17, de 19 de abril de 2011

Dispõe sobre os procedimentos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3440-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-17-de-19-4-2011>

Resolução/CD/FNDE nº 38, de 21 de julho de 2011

Altera os incisos IV e V, os §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º, renumerando os seguintes, e os incisos III e IV do art. 6º da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, que estabelece os procedimentos a serem adotados para aquisição de materiais e bens e contratação de serviços, com os repasses efetuados à custa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades Executoras Próprias (UEX) e entidades qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público que ministram educação especial, denominadas de Entidades Mantenedoras (EM), de que trata o inciso I, § 2º, do art. 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3461-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-38-de-21-de-julho-de-2011>

Resolução/CD/FNDE nº 49, de 27 de setembro de 2011

Estabelece critérios e procedimentos para participação das Instituições de Ensino Superior – IES na implementação do Programa Mais Educação, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3473-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-49-de-27-de-setembro-de-2011>

Resolução/CD/FNDE nº 53, de 29 de setembro de 2011

Altera o § 1º do art. 3º e o art. 8º da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, o art. 1º da Resolução nº 20, de 6 de maio de 2011, e o § 3º do art. 3º da Resolução nº 25, de 24 de maio de 2011, todas do Conselho Deliberativo do FNDE.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3479-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-53-de-29-de-setembro-de-2011>

Resolução/CD/FNDE nº 54, de 19 de outubro de 2011

Estabelece os critérios e os procedimentos para a participação das Instituições Federais de Ensino Superior na implementação do Programa Escola Aberta, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3480-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-54-de-19-de-outubro-de-2011>

Resolução/CD/FNDE nº 63, de 16 de novembro de 2011

Autoriza destinação de recursos financeiros, em 2012, nos moldes e sob a égide do normativo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) que estiver em vigor no referido exercício, às escolas públicas estaduais e distritais de ensino médio selecionadas pelas respectivas secretarias de educação que aderirem ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), com vistas a apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nesse nível de ensino. Alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 9, de 23 de maio de 2012.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3490-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-63-de-16-de-novembro-de-2011>

Resolução/CD/FNDE nº 67, de 25 de novembro de 2011

Altera a Resolução/CD/FNDE nº 54, de 19/10/2011, que estabelece os critérios e os procedimentos para a participação das Instituições Federais de Ensino Superior na implementação do Programa Escola Aberta, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3495-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-67-de-25-de-novembro-de-2011>

Resolução/CD/FNDE nº 68, de 25 de novembro de 2011

Altera a Resolução CD/FNDE nº 49 de 27 de setembro de 2011, que estabelece critérios e procedimentos para participação das Instituições de Ensino Superior – IES na implementação do Programa Mais Educação, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3496-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-68-de-25-de-novembro-de-2011>

Medida Provisória nº 562, de 20 de março de 2012

Convertida na Lei nº 12.695, de 2012.

Dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas, altera a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir os polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil na assistência financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na educação do campo, altera a Lei no 10.880, de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência financeira da União no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2011-2014/2012/Mpv/562.htm

Resolução/CD/FNDE nº 7, de 12 de abril de 2012

Dispõe sobre os procedimentos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3517-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-7-de-12-de-abril-de-2012>

Resolução/CD/FNDE nº 21, de 22 de junho de 2012

Destina recursos financeiros, nos moldes e sob a égide da Resolução/CD/FNDE nº 7 de 12/4/2012, a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para assegurar que essas realizem atividades de educação integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com os Programas Mais Educação e Escola Aberta.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3550-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-21-de-22-de-junho-de-2012>

Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012

Conversão da Medida Provisória nº 562, de 2012 - Dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir os polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil na assistência financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na educação do campo; altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência financeira da União no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos; altera a Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/l12695.htm

Resolução/CD/FNDE nº 27, de 27 de julho de 2012

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes e sob a égide da Resolução nº 7, de 12 de abril de 2012, a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal da educação básica, com matrículas de alunos público alvo da educação especial em classes comuns do ensino regular, que tenham sido contempladas com salas de recursos multifuncionais em 2010 e 2011 e integrarão o Programa Escola Acessível em 2012.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/ acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3671-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-27-de-27-de-julho-de-2012>

Resolução/CD/FNDE nº 30, de 3 de agosto de 2012

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes e sob a égide da Resolução nº 7, de 12 de abril de 2012, a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, que possuam alunos matriculados no ensino fundamental e médio registrados no censo escolar do ano anterior ao do atendimento, com vistas a assegurar a realização de atividades culturais, por intermédio do Mais Cultura nas Escolas, de forma a potencializar as ações dos Programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/ acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3705-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-30,-de-3-de-agosto-de-2012>

Resolução/CD/FNDE nº 32, de 13 de agosto de 2012 – Texto Retificado

Destinar recursos financeiros de custeio e de capital, nos moldes e sob a égide da Resolução nº 7, de 12 de abril de 2012, a escolas municipais, estaduais e distritais da rede pública de ensino da educação básica, localizadas no campo, a fim de garantir o abastecimento de água em condições apropriadas para consumo e esgotamento sanitário.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3751-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-32,-de-13-de-agosto-de-2012>

Resolução/CD/FNDE nº 36, de 21 de agosto de 2012

Destinar recursos financeiros, nos moldes e sob a égide da Resolução nº 7, 12 de abril de 2012, a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, localizadas no campo, que tenham estudantes matriculados no ensino fundamental, a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infra-estrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3752-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-36,-de-21-de-agosto-de-2012>

Resolução/CD/FNDE nº 50, de 25 de outubro de 2012

Estabelece critérios e procedimentos para participação das Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES no que diz respeito à formação continuada e pesquisa no âmbito do Programa Mais Educação, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3900-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-50,-de-25-de-outubro-de-2012>

Resolução/CD/FNDE nº 5, de 7 de março de 2013

Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), relativas às competências de 2011 e 2012, e dá outras providências.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4132-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-5,-de-7-de-mar%C3%A7o-de-2013>

Resolução/CD/FNDE nº 9, de 28 de março de 2013

Altera a Resolução/CD/FNDE nº 5, de 7 de março de 2013.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4318-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-9,-de-28-de-mar%C3%A7o-de-2013>

Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013.

Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30536915/do1-2013-04-19-resolucao-n-10-de-18-de-abril-de-2013-30536908

Resolução/CD/FNDE nº 11, de 7 de maio de 2013

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, que tenham a partir de 10 (dez) estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos matriculados no ensino fundamental e/ou médio, a fim de favorecer a disseminação da prática esportiva e o desenvolvimento de valores olímpicos e paraolímpicos entre os jovens e adolescentes, numa perspectiva de formação educativa integral que concorra para a elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos, no âmbito do Programa Atleta na Escola.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30548225/do1-2013-05-08-resolucao-n-11-de-7-de-maio-de-2013-30548221

Resolução/CD/FNDE nº 19, de 21 de maio de 2013

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal da educação básica, com matrículas de alunos público alvo da educação especial em classes comuns do ensino regular, que tenham sido contempladas com salas de recursos multifuncionais.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13291-resol19-21maio2013&category_slug=junho-2013-pdf&Itemid=30192

Resolução/CD/FNDE nº 34, de 6 de setembro de 2013

Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para assegurar que essas realizem atividades de educação integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com o Programa Mais Educação.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14383-resolucao-cd-34-6-9-2013-pdf&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192

Resolução/CD/FNDE nº 33, de 9 de agosto de 2013

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação básica, localizadas no campo, a fim de garantir abastecimento de água em condições apropriadas para consumo e esgotamento sanitário nas unidades escolares beneficiadas.
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/res_33_09082013.pdf

Resolução/CD/FNDE nº 32, de 2 de agosto de 2013

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, localizadas no campo, que tenham estudantes matriculados nas escolas de educação básica, a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13733-resol-fnde-6ago&category_slug=agosto-2013-pdf&Itemid=30192

Resolução/CD/FNDE nº 31, de 22 de julho de 2013

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), às escolas públicas dos Estados e do Distrito Federal de ensino médio selecionadas pelas respectivas secretarias de educação que aderirem ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), com vistas a apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nesse nível de ensino.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13679-resolucao-cd-fnde-31-de-2013-proemi-pdf&category_slug=julho-2013-pdf&Itemid=30192

Resolução/CD/FNDE nº 40, de 16 de outubro de 2013

Altera o Parágrafo 5º do Artigo 4º da Resolução nº 34, de 6 de setembro de 2013 que destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para assegurar que essas realizem atividades de educação integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com o Programa Mais Educação.

<http://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4982-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-40,-de-16-de-outubro-de-2013>

Resolução/CD/FNDE nº 49, de 11 de dezembro de 2013

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas da educação básica para implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola).

http://pdeescola.mec.gov.br/images/stories/pdf/res_49_11122013.pdf

Resolução/CD/FNDE nº 56, de 13 de dezembro de 2013

Altera o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 33, de 9 de agosto de 2013.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5146-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-56,-de-13-de-dezembro-de-2013>

Resolução/CD/FNDE nº 4, de 31 de março de 2014

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, que possuam alunos matriculados no ensino fundamental e médio registrados no censo escolar do ano anterior ao do atendimento, com vistas a assegurar a realização de atividades culturais, por intermédio do Mais Cultura nas Escolas, de forma a potencializar as ações dos Programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5350-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-4,-de-31-de-mar%C3%A7o-de-2014>

Resolução/CD/FNDE nº 5, de 31 de março de 2014

Dispõe sobre a efetivação das transferências de recursos, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais ações vinculadas referentes ao exercício 2014.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5349-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-5,-de-31-de-mar%C3%A7o-de-2014>

Resolução/CD/FNDE nº 13, de 20 de maio de 2014

Altera e inclui dispositivos no Art. 2º da Resolução/CD/FNDE nº 21, de 3 de junho de 2013.

<http://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5608-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-13,-de-20-de-maio-de-2014>

Resolução/CD/FNDE nº 14, de 9 de junho de 2014

Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para assegurar que essas realizem atividades de educação integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com o Programa Mais Educação.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15785-res014-fnde-09062014&Itemid=30192

Resolução/CD/FNDE nº 15, de 10 de julho de 2014

Dispõe sobre as prestações de contas das entidades beneficiadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações agregadas.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5834-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-15,-de-10-de-julho-de-2014>

Resolução/CD/FNDE/MEC nº 18, de 3 de setembro de 2014

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas da educação básica, a fim de favorecer a melhoria da qualidade de ensino e a promoção da sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares.

<http://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/6017-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-mec-n%C2%BA-18,-de-3-de-setembro-de-2014>

Resolução/CD/FNDE/MEC nº 25, de 12 de dezembro de 2014

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros na categoria de custeio, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), às escolas do ensino fundamental, participantes do Programa Mais Educação que optarem por desenvolver a atividade Esporte da Escola/Atletismo e múltiplas vivências esportivas.

<http://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/6165-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-mec-n%C2%BA-25,-de-12-de-dezembro-de-2014>

Resolução/CD/FNDE/MEC nº 2, de 30 de março de 2015

Altera o § 3º do art. 2º da Resolução nº 15, de 10 de julho de 2014, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, que dispõe sobre as prestações de contas das entidades beneficiadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e de suas ações agregadas.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/6336-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-mec-n%C2%BA-2,-de-30-de-mar%C3%A7o-de-2015>

Resolução CD/FNDE/MEC Nº 9, de 1º de outubro de 2015

Estabelece os documentos legais exigidos para efetivação das transferências de recursos oriundos do orçamento fiscal e da seguridade social da União, no âmbito do FNDE.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/33255082/do1-2015-10-06-resolucao-n-9-de-1-de-outubro-de-2015-33255075

Resolução CD/FNDE/MEC Nº 16, de 9 de dezembro de 2015

Dispõe sobre a transferência de recursos e a utilização de saldos nas contas bancárias para fins de cálculo dos valores a serem transferidos às escolas beneficiárias do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/7928-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-mec-n%C2%BA-16,-de-9-de-dezembro-de-2015>

Resolução CD/FNDE/MEC Nº 2, de 14 de abril de 2016

Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, a fim de contribuir para que estas realizem atividades de educação em tempo integral, em conformidade com o Programa Mais Educação.

<https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-14-de-abril-de-2016-21514328?inheritRedirect=true>

Resolução CD/FNDE/MEC Nº 5, de 25 de outubro de 2016

Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, a fim de contribuir para que estas realizem atividades complementares de acompanhamento pedagógico, em conformidade com o Programa Novo Mais Educação.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22062989/do1-2016-10-26-resolucao-n-5-de-25-de-outubro-de-2016-22062836-22062836

Resolução CD/FNDE/MEC Nº 4, de 25 de outubro de 2016

Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, a fim de apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras, em conformidade com o Programa Ensino Médio Inovador.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22063028/do1-2016-10-26-resolucao-n-4-de-25-de-outubro-de-2016-22062829-22062829

Resolução CD/FNDE/MEC Nº 8, de 16 de dezembro de 2016

Altera as Resoluções nºs 10, de 18 de abril de 2013, e 16, de 9 de dezembro de 2015, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE), e dá outras providências.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22192871/do1-2016-12-19-resolucao-n-8-de-16-de-dezembro-de-2016-22192790

Resolução CD/FNDE/MEC Nº 10, de 9 de agosto de 2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a Entidade Executora prestar contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC, exclusivamente com relação aos valores repassados no exercício de 2016, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do Programa Nacional ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19229243/do1-2017-08-10-resolucao-cd-fnde-n-10-de-9-de-agosto-2017-19229141

Resolução Nº 16, de 07 de dezembro de 2017

A Resolução nº 16, de 7 de dezembro de 2017, do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), foi publicada no Diário Oficial em 11 de dezembro de 2017.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=78691-resolucao-fnde-16-2017-final-pdf&Itemid=30192

Resolução nº 18 de 27 de dezembro de 2017

Autoriza a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas municipais e estaduais do estado do Rio de Janeiro, para apoiar a realização, especialmente nos finais de semana, de atividades complementares de acompanhamento pedagógico

e/ou nos campos das artes, cultura, esporte e lazer, no âmbito do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus municípios.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1436253/do1-2017-12-28-resolucao-no-18-de-27-de-dezembro-de-2017-1436249

Resolução nº6, de 27 de fevereiro de 2018

Acrescenta e altera dispositivos da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - CD/FNDE.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/4878654/do1-2018-03-01-resolucao-n-6-de-27-de-fevereiro-de-2018-4878650

Resolução nº4, de 23 de fevereiro de 2018

Altera a Resolução CD/FNDE no 18, de 27 de dezembro de 2017, que autoriza a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas municipais e estaduais do estado do Rio de Janeiro, para apoiar a realização, especialmente nos finais de semana, de atividades complementares de acompanhamento pedagógico e/ou nos campos das artes, cultura, esporte e lazer, no âmbito do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus municípios, para alcançar demais regiões do estado do Rio de Janeiro além da região metropolitana.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/11498-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA4,-de-23-de-fevereiro-de-2018>

Resolução CD/FNDE nº 7, de 22 de março de 2018

Autoriza a destinação de recursos. Autoriza a destinação de recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, às unidades escolares públicas municipais, estaduais e distritais que possuam estudantes matriculados no 1º ano ou no 2º ano do ensino fundamental regular, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias - UEx, a fim de garantir apoio adicional ao processo de alfabetização, no que se refere à leitura, escrita e matemática, no âmbito do Programa Mais Alfabetização.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/7712467/do1-2018-03-23-resolucao-no-7-de-22-de-marco-de-2018-7712463

Resolução nº 21, de 14 de novembro de 2018

Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola, a escolas públicas estaduais e distritais, a fim de apoiar a implementação do Novo Ensino Médio e a realização da avaliação de impacto do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50484140/do1-2018-11-16-resolucao-n-21-de-14-de-novembro-de-2018-50483879

Resolução nº 16, de 7 de outubro de 2020

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência e prestação de contas dos recursos destinados à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Emergencial, em caráter excepcional, para atender a escolas públicas das redes estaduais, municipais e distrital, com matrículas na educação básica, para auxiliar nas adequações necessárias, segundo protocolo de segurança para retorno às atividades presenciais, no contexto da situação de calamidade provocada pela pandemia da Covid-19.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-16-de-7-de-outubro-de-2020-282473955>

Resolução nº 2, de 20 de abril de 2021

Dispõe sobre os critérios para destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação básica do campo, indígenas e quilombolas, localizadas na zona rural, para garantir o abastecimento de água em condições apropriadas ao consumo e o esgotamento sanitário nas unidades escolares beneficiadas.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-20-de-abril-de-2021-315695374>

Resolução nº 5, de 20 de abril de 2021

Dispõe sobre os critérios de destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação básica, localizadas na zona rural (campo, indígenas e quilombolas), a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física das unidades escolares beneficiadas.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5-de-20-de-abril-de-2021-315711469>

Resolução nº 6, de 20 de abril de 2021

Dispõe sobre a implementação das medidas necessárias à operacionalização das ações de fornecimento de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, para atuação de assistentes de alfabetização e de cobertura de outras despesas de custeio, no âmbito do Programa Tempo de Aprender.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-20-de-abril-de-2021-315587874>

Resolução nº 10, de 23 de julho de 2021

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência, execução e prestação de contas dos recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, as escolas públicas estaduais, municipais e distritais, participantes dos Eixos Apoio Técnico e Financeiro e Valorização de Boas Práticas do Programa Brasil na Escola, instituído pela Portaria MEC nº 177, de 30 de março de 2021.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-10-de-23-de-julho-de-2021-334543984>

Resolução nº 11, de 31 de agosto de 2021

Dispõe sobre os critérios para destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, às escolas públicas de educação básica municipais, estaduais e distritais, a fim de apoiar ações de fomento à participação da família na vida escolar e no projeto de vida dos estudantes, no âmbito do Programa Educação e Família.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-11-de-31-de-agosto-de-2021-341968041>

Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2021

Dispõe sobre a repactuação dos recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola para o apoio ao retorno presencial das atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da educação básica nacional, em decorrência da pandemia de Covid-19.

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-14-de-16-de-setembro-de-2021-345454939>

Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021

Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

<https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-15-de-16-de-setembro-de-2021-345482849>

Resolução nº 22, de 16 de novembro de 2021

Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, a escolas públicas estaduais e distritais, a fim de apoiar a implementação do Programa Itinerários Formativos.

<http://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14225-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-21,-de-16-de-novembro-de-2021>

Resolução nº 23, de 03 de dezembro de 2021

Altera a Resolução CD/FNDE nº 6, de 20 de abril de 2021, que dispõe sobre a implementação das medidas necessárias à operacionalização das ações de fornecimento de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, para atuação de assistentes de alfabetização e de cobertura de outras despesas de custeio, no âmbito do Programa Tempo de Aprender.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14236-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-23,-de-03-de-dezembro-de-2021>

Resolução nº 01, de 1º de abril de 2022

Dispõe sobre os critérios e as formas de transferência, execução e prestação de contas dos recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, às escolas públicas estaduais, municipais e do Distrito Federal, selecionadas no âmbito do Eixo Inovação do Programa Brasil na Escola, instituído pela Portaria MEC nº 177, de 30 de março de 2021.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14265-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-01,-de-1%C2%BA-de-abril-de-2022>

Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022

Prorroga os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14266-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-2,-de-07-de-abril-de-2022>

Resolução nº 3, de 19 de maio de 2022

Dispõe sobre os critérios de destinação de recursos financeiros às escolas públicas de educação básica municipais, estaduais e distritais, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, a fim de apoiar ações de fomento à participação da família na vida escolar e no projeto de vida dos estudantes, no âmbito do Programa Educação e Família.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14278-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-3,-de-19-de-maio-de-2022>

Resolução nº 4, de 19 de maio de 2022

Altera a Resolução CD/FNDE nº 14, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a repactuação dos recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas às ações integradas do Programa Dinheiro Direto na Escola para o apoio ao retorno presencial das atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da educação básica nacional, em decorrência da pandemia da Covid-19.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14279-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4,-de-19-de-maio-de-2022>

Resolução nº 6, de 27 de junho de 2022

Altera o anexo i à resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021.

<https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14290-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-06,-de-27-de-junho-de-2022>